

Bachelorarbeit

Management der *Symphotrichum lanceolatum* im Augebiet
Marchegg: Evaluierung von Beweidung und weiteren
Steuerungsmaßnahmen zur Förderung der Biodiversität

Abbildung 1: Konik-Pferde in Marchegg (eigene Aufnahme)

Verfasst von
Jule Lange
12003545

Im Rahmen des Bachelorstudiums
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur
UH 033 219

Zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Science
28.02.2026

Betreut von:
BSc.MSc. Anna Lindenberger
H 87400 Institut für Ingenieurbiologie und Ökosystemleistung (IBLB)

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eidesstatt, dass ich die Ihnen vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne anderer als angeführten Hilfsmittel erstellt habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen. Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb einer Benotung, sowie eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, den 25.02.26

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julia Kay', written in a cursive style.

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Beweidung im Naturreservat Marchegg. Marchegg gehört zu den March-Thaya-Auen, die den Grenzraum von Österreich, Tschechien sowie der Slowakei bilden und eines der bedeutendsten Auengebiete in Österreich ist (WWF Österreich o. J.). Es wird untersucht, wie sich Beweidung durch Konik-Pferde und Rinder auf die Artenvielfalt und Biomasse auswirkt. Zudem wird herausgearbeitet, ob Beweidung ein ausreichendes Managementmittel im Umgang mit der invasiven Lanzett-Aster (*Symphyotrichum lanceolatum*) ist, die in dem Gebiet stark verbreitet ist. Dazu wurden Feldarbeiten durchgeführt, die die Artenzusammensetzung und Biomasse untersucht haben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Beweidung zwar die Artenzusammensetzungen nicht gravierend beeinflusst, aber Auswirkungen auf die Dominanz verschiedener Arten hat. Auch die Biomassenproduktion ist geringer auf beweideten Flächen. Zur Kontrolle der Lanzett-Aster reicht die Beweidung jedoch nicht aus, da diese sich sowohl durch Samen als auch Rhizome verbreitet. Ein höherer Weidedruck oder ergänzende Maßnahmen könnte dabei helfen, die Lanzett-Aster in Zukunft stärker einzudämmen. Abschließend liefert die Arbeit Handlungsempfehlungen für zukünftige Renaturierungsprojekte im March-Thaya-Auenraum.

This study deals with grazing in the Marchegg Nature Reserve. Marchegg is part of the March-Thaya floodplains, which form the border region between Austria, Czechia and Slovakia and are one of the most important floodplain areas in Austria (WWF Österreich o. J.). The study examines how grazing by Konik horses and cattle affects biodiversity and biomass. It also examines whether grazing is a sufficient management tool for dealing with the invasive lance-leaved aster (*Symphyotrichum lanceolatum*), which is widespread in the area. In order to investigate this, field work was carried out, looking at species composition and biomass. The results indicate that grazing does not have a significant impact on species composition, but does affect the dominance of species. Biomass production is also lower on grazed areas. However, grazing is not sufficient to control the lance-leaved aster, as it spreads both by seed and rhizomes. Higher grazing pressure or supplementary measures could help to curb the spread of lance-leaved aster in the future. Finally, the study provides recommendations for future renaturation projects in the March-Thaya floodplain.

Inhalt

1.	Einleitung	1
2.	Theoretische Grundlagen.....	2
2.1	Invasive Pflanzen in Auökosystemen	2
2.1.1	Prozesse und Aufbau von Flussökosystemen.....	2
2.1.2	Ökosystemleistungen von Flüssen und Auen.....	4
2.1.3	Renaturierung von Flüssen und Auen	5
2.1.4	Gefährdung von Auökosystemen durch Neophyten.....	6
2.2	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> – Biologie und Ausbreitung	6
2.2.1	Biologie der Lanzett-Aster	7
2.2.2	Ausbreitung der Lanzett-Aster	8
2.3	Beweidung und Biodiversität	9
2.3.1	Einflussfaktoren auf Ökosysteme durch Großherbivoren.....	9
2.3.2	Einfluss von Beweidung auf die Biodiversität	10
2.3.3	Weidedruck	12
2.3.4	Wahl des Weidetiers	12
2.3.5	Risiken der Beweidung	13
2.3.6	Beweidung in Auen	14
2.4	Managementstrategien im Umgang mit invasiven Pflanzen	14
2.4.1	Bedrohung durch die Lanzett-Aster	15
2.4.2	Umgang mit invasiven Pflanzen	15
2.4.3	Bekämpfung der Lanzett-Aster	16
3.	Untersuchungsgebiet.....	17
3.1	March-Thaya-Auen.....	17
3.2	Marchegg – Untere March-Auen	17
4.	Methodik.....	21
5.	Ergebnisse	24
5.1	Artenzusammensetzung.....	24

5.2 Biomasse	27
5.3 Vergleich zum Beweidungseffekt im Frühjahr 2024	27
6. Diskussion	29
6.1 Auswirkungen der Beweidung auf Artenvielfalt und Biomasse	29
6.2 Beurteilung von Beweidung und anderen Maßnahmen im Umgang mit der invasiven <i>Symphotrichum lanceolatum</i>	30
6.3 Empfehlungen für zukünftige Renaturierungs- und Pflegekonzepte im March-Thaya-Auenraum	31
6.4 Methodenreflexion	33
7. Fazit und Ausblick	33
8. Literaturverzeichnis	35
8.1 Wissenschaftliche Literatur	35
8.2 Onlinequellen	37

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Aufnahme: Konik-Pferde in Marchegg am 15.10.2025.....	0
Abbildung 2: Meyer, Thomas (2017): Ökologie mitteleuropäischer Auenbiotope, S. 40: Springer Spektrum, Göttingen	4
Abbildung 3: Kew (o.J.): Plants of the World Online: <i>Symphyotrichum lanceolatum</i> , zu finden unter: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:981841-1 , heruntergeladen am: 13.01.2026	8
Abbildung 4: Kew (o.J.): Plants of the World Online: <i>Symphyotrichum lanceolatum</i> , zu finden unter: https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:981841-1 , heruntergeladen am: 13.01.2026	8
Abbildung 5: Milchunas et al. (1988): Vegetationsdiversität in Zusammenhang mit Weideintensität entlang Feuchtigkeitsgradienten und der Evolutionsgeschichte der Beweidung	11
Abbildung 6: Die Wiederbelebung eines Naturjuwels – Life+ Projekt Renaturierung Untere March- Auen, zu finden unter: https://life-march.at/img/fakten/karte_full_new.gif , heruntergeladen am: 30.11.2025	18
Abbildung 7: Helm, Norbert (2018): Abgrenzung der Weidefläche im Jahr 2018 – M1:7000, Jahresbericht 2018, S. 8	20
Abbildung 8: Untersuchungsfläche mit Plots – M 1:1000, Grundlage: NÖ Atlas + eigene Bearbeitung, zu finden unter: https://atlas.noel.gv.at/atlas/portal/noe- atlas/map/Planung%20und%20Kataster/Grundst%C3%BCcke , heruntergeladen am: 30.11.2025.....	22
Abbildung 9: Eigene Aufnahme: Sutte am 10.12.25	27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Koordinaten und Standortfaktoren von den Plots 1-4 (eigene Bearbeitung & eigene Aufnahmen)	23
Tabelle 2: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 15.10.25 (eigene Bearbeitung)	25
Tabelle 3: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 12.11.25 (eigene Bearbeitung)	26
Tabelle 4: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 10.12.25 (eigene Bearbeitung)	26
Tabelle 5: Gewicht der Biomasse Plot 1-4, ungetrocknet & getrocknet, 15.10., 12.11. & 10.12.2025 (eigene Bearbeitung)	28

1. Einleitung

In Österreich gibt es etwa 100.000 ha Auen, von denen über 60% geschützt sind. Die Meisten sind stark durch den Menschen verändert und können ihren natürlichen Funktionen und Prozessen nicht mehr uneingeschränkt nachgehen (Glatzel et al. 2023, S.20). Auen sind Hotspots der Biodiversität und bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume. Sie sind ein natürlicher Lebensraum für viele Arten und stellen auch für Arten, die aufgrund des Klimawandels aus ihren natürlichen Habitaten und Biotopen verdrängt wurden, einen Rückzugsort dar. Sie sind geprägt von einer natürlichen Störungsdynamik, was sie einerseits einzigartig macht und andererseits anfällig für invasive Arten. Eines der größten Auengebiete in Österreich sind die March-Thaya-Auen, die sich auf einer Fläche von rund 15.090 ha erstrecken (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.8).

2011-2019 wurde ein Teil der March-Thaya-Auen, die Unteren March-Auen in Marchegg, renaturiert. Die Ziele waren einer Wiederherstellung der natürlichen Flusssdynamik, eine Extensivierung der Landwirtschaft und der Schutz und die Förderung gefährdeter Arten. Ein Bestandteil der Renaturierung war die Wiedereinführung von Weidetieren auf einem Teil der Fläche. Diese sollen verlorengegangene Offenlandbiotope innerhalb der Auen wiederherstellen. Dazu wurden im Jahr 2015 ganzjährig Konik-Pferde angesiedelt.

Allerdings breitet sich seit einigen Jahren in dem Gebiet die invasive Lanzett-Aster (*Symphyotrichum lanceolatum*) aus. Invasive Pflanzen können sich negativ auf die Flusssdynamik auswirken (Richardson et al. 2007, S.132). Im Rahmen der Renaturierung soll diese durch eine zusätzliche saisonale Rinderbeweidung bekämpft werden.

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Folgen der Beweidung auseinander und untersucht, wie sie sich auf die Biodiversität und das Vorkommen der invasiven *Symphyotrichum lanceolatum* auswirkt.

Zum einen wird die Frage **„Welche Auswirkungen hat die Beweidung auf die Biomasse und Artenvielfalt der Vegetation?“** behandelt. Die dazugehörige Hypothese ist, dass beweidete Flächen einen geringeren Anteil an Biomasse, aber eine höhere Artenvielfalt aufweisen als unbeweidete Flächen.

Weiterhin wird sich mit der Frage auseinandergesetzt: **„Wie lässt sich extensive Beweidung im Vergleich zu anderen Maßnahmen als Steuerungsinstrument zur Kontrolle von *Symphyotrichum lanceolatum* bewerten?“**. Die dazugehörige Hypothese ist, dass Beweidung nicht ausreichend ist, um die Ausbreitung der *Symphyotrichum lanceolatum* zu verhindern.

Zudem sollen Empfehlungen für zukünftige Renaturierungs- und Pflegekonzepte im March-Thaya-Auenraum formuliert werden, welche sich aus den vorherigen Forschungsfragen ergeben.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Invasive Pflanzen in Auökosystemen

Auenlandschaften sind Übergangszonen zwischen terrestrischen und aquatischen Lebensräumen, sogenannte Ökotope (Lazowski 1997, S.1). Charakteristisch für Auenlandschaften ist der Wechsel des Wasserstandes und des Abflusses des Fließgewässers. Typisch sind episodische oder periodische Überflutungen und eine Wechselwirkung mit dem Grundwasser (Patt 2022, S.66–67; Meyer 2017, S.39). So entstehen neben dem Hauptarm des Flusses auch Nebenarme und, sobald ein Nebenarm vom Hauptstrom getrennt wurde, Altarme (Meyer 2017, S.47). Durch die wechselnden Wasserstände und Hochwasser kommt es zu Erosion, also das Abtragen von Sedimenten, und Sedimentation, also das Ablagern von Feststoffen an strömungsberuhigten Stellen (Patt 2022, S.12; Meyer 2017, S.26). Dadurch entsteht eine Landschaft mit einer großen Strukturvielfalt wie beispielsweise Kiesbänke, Inseln, Altarme (Patt 2022, S.13; Meyer 2017, S.47) oder „in unregelmäßig erscheinender Verteilung und Häufigkeit trockene, frische, feuchte und nasse Standorte mit unterschiedlichem Substrat und Entwicklungsgrad“ (Patt 2022, S.35). Auen und Fließgewässer sind also stetigen Veränderungen ausgesetzt und strukturieren sich kontinuierlich neu. Durch die Strukturvielfalt sind Auenlandschaften Hotspots der Artenvielfalt und beherbergen nicht nur spezialisierte Arten, welche sich an die natürliche Störungsdynamik dieses Lebensraums angepasst haben, sondern stellen auch Rückzugsräume für ehemals weiter verbreitete Arten dar (Glatzel et al. 2023, S.17).

2.1.1 Prozesse und Aufbau von Flussökosystemen

In Flussökosystemen finden abiotische wie auch biotische Prozesse statt, welche maßgebliche Auswirkungen auf Pflanzengesellschaften haben. Die abiotischen Faktoren sind die primären Gestalter eines Ökosystems und haben einen großen Einfluss auf die biotischen Faktoren. Zu den abiotischen Faktoren gehören die Abflusssdynamik, die Feststoffdynamik, die Morphologie und physikalische und chemische Faktoren (Patt 2022, S.8). Die Abflusssdynamik beschreibt die Häufigkeit, Dauer und Höhe von Wasserständen und Überschwemmungen (Patt 2022, S.8) und bildet so eine laterale Verbindung zwischen den Flüssen mit ihren Auen, Uferbereichen und angrenzenden terrestrischen Lebensräumen (Richardson et al. 2007, S.132). Die Feststoffdynamik ist ein Prozess, der Sedimentverlagerungen, Erosion und Ablagerungen von Feststoffen wie Sand, Totholz oder Schwebstoffen bestimmt (Patt 2022, S.12; Richardson et al. 2007, S.127). Diese beiden Prozesse wirken sich auf die Morphologie eines Gewässers aus und tragen dazu bei, dass das Gewässerbett stetig neu geformt wird. So entstehen Mäander, also Krümmungen im Flussverlauf, welche sich durch Seitenerosion und Sedimentation bilden (Meyer 2017, S.21). Wenn diese vom Hauptflusslauf abgeschnitten werden, bleiben sie als Altarme zurück. Altarme sind stehende Gewässer in der Au, bis sie austrocknen. Chemische und

physikalische Prozesse spielen ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle. Licht wirkt sich beispielsweise stark auf die Temperaturen des Gewässers und die Vegetation aus (Patt 2022, S.21). Außerdem prägen Sauerstoff- und Nährstoffgehalt das gesamte Ökosystem und verändern sich im Verlauf des Flusses (Patt 2022, S.20), beispielsweise durch Pflanzen, die Nährstoffe direkt aus dem Wasser aufnehmen können (Richardson et al. 2007, S.130).

Eng an die abiotischen Prozesse sind die biotischen Prozesse gekoppelt. Diese beinhalten die Nahrungskette, den Stoffumsatz, die Vernetzung und die Besiedlungsdynamik. Bei der Nahrungskette und dem Stoffumsatz beeinflussen die Prozesse im Oberlauf des Flusses stark jene im Mittel- und Unterlauf. Es kommt zum Eintrag von organischem Material im oberen Abschnitt des Flusses, welches zerkleinert und weitergetragen wird (Patt 2022, S.32). Im Mittellauf kommt es durch ein größeres Lichtangebot zu einer Eigenproduktion von Nährstoffen durch Wasserpflanzen und Algen (Patt 2022, S.32). Das System ist also längs eines Flusses vernetzt. Es besteht aber auch eine Vernetzung quer des Gewässers, was zu einem Austausch zwischen dem Fluss und der umliegenden Au führt (Richardson et al. 2007, S.132). Diese Verbindung besteht vor allem in Hochwasserlagen (Patt 2022, S.30). Ausschlaggebend für die Besiedlungsdynamik sind die unterschiedlichen Standorte, die im Laufe eines Gewässers entstehen und die Fließgewässer selber, die als „Ausbreitungskorridore“ fungieren (Richardson et al. 2007, S.128). Arten müssen entweder an eine starke Fließgeschwindigkeit gewöhnt sein, um an Nährstoffe und Sauerstoff zu gelangen (Meyer 2017, S.64; Patt 2022, S.21), oder sie müssen sich in geschützte Bereiche, etwa hinter Steine oder Totholz, zurückziehen (Patt 2022, S.20). So entstehen Zonierungen für Pflanzengesellschaften in einem Flussökosystem. Pflanzen, die direkt im Wasser wachsen, müssen an die Fließgeschwindigkeit (Patt 2022, S.22) und Lichtverfügbarkeit angepasst sein (Patt 2022, S.36). Pflanzen in Uferbereichen oder auf Kiesbänken, wie etwa der Wasserpfeffer (*Persicaria hydropiper*), müssen entweder mechanischen Störungen standhalten (Patt 2022, S.41) oder sie sind Pionierpflanzen, die sich nach einem Hochwasser wieder an neuen Orten ansiedeln können (Patt 2022, S.23). In der Au sind die Pflanzengesellschaften von der Häufigkeit und Dauer der Überschwemmungen abhängig. Ein Überblick der Landschaftselemente und der Vegetation in Auenlandschaften ist in Abb. 2 dargestellt. In flussnahen Bereichen entsteht die Weichholzau, welche von wiederkehrenden Überschwemmungen und starken Wasserstandsschwankungen geprägt ist (Meyer 2017, S.71). Die vorhandenen Gehölze sind schnellwüchsig und biegsam, sodass sie dem Strömungswiderstand standhalten können (Meyer 2017, S.71; Patt 2022, S.43). Dominierend sind hier vor allem Weidenarten, insbesondere die Silberweide (*Salix alba*), die Ppurweide (*Salix purpurea*) und die Bruch-Weide (*Salix fragilis*). Zudem ist die Schwarzpappel (*Populus nigra*) hier heimisch, welche jedoch oft von Hybridpappeln verdrängt wurde (Meyer 2017, S.71–74). Der Boden der Weichholzau ist meist instabil und nährstoffreich und es gibt eine höhere Sonneneinstrahlung, sowohl direkt als auch indirekt über das Wasser reflektiert.

An die Weichholzaue schließt sich weiter vom Ufer entfernt die Hartholzaue an, die in höheren Bereichen angesiedelt ist und nur bei starken Überschwemmungen überflutet wird. Hier ist der Boden humusreich und durch eine gute Durchwurzelung stark durchlüftet (Meyer 2017, S.28). Die Pflanzengesellschaften der Hartholzaue sind langlebig und von Eschen (*Fraxinus excelsior*), Feldulmen (*Ulmus minor*) und Stieleichen (*Quercus robur*) geprägt (Meyer 2017, S.78; Patt 2022, S.43–44). Durch diese Auendynamik finden immer verschiedene Sukzessionsstadien nebeneinander statt und es ergibt sich ein Strukturereichtum in der gesamten Au (Patt 2022, S.27).

Abbildung 2: Landschaftselemente und Vegetation in einer Auenlandschaft (Meyer 2017, S.40)

2.1.2 Ökosystemleistungen von Flüssen und Auen

Im 20. Jahrhundert wurden Flüsse und Auen häufig begradigt und gestaut, um Nutzflächen für Siedlungen und Landwirtschaft zu schaffen. Zudem wurden und werden Wasserkraftanlagen errichtet, die als Erzeuger erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle spielen (Cyffka et al. 2016, S.19). Diese Eingriffe führten zu erheblichen Schäden an Fluss- und Auökosystemen und zu einem größeren Hochwasserrisiko und Wasserverschmutzung. Aulandschaften dienen als Retentionsfläche zum Rückhalt bei Hochwassern (Patt 2022, S.11). Oft können sie diese Funktion durch Begradigung u.ä. nicht mehr erfüllen (Cyffka et al. 2016, S.20). Des Weiteren unterstützen Auen die Grundwasserneubildung durch Infiltration von Oberflächenwasser (Meyer 2017, S.4). Die Trinkwassergewinnung hängt ebenfalls maßgeblich von Fließgewässern ab und ist ihre zentrale Leistung (Patt 2022, S.124). Zudem beeinflusst die Ufervegetation durch Evapotranspiration die Abflussrate und das lokale Klima und sichert durch ihr Wurzelwerk die Uferböschungen (Richardson et al. 2007, S.130). Die Pflanzen greifen direkt in den Nährstoffkreislauf ein, indem sie beispielsweise den Stickstoff- und Salzgehalt oder andere Mineralien im Wasser reduzieren (Richardson et al. 2007, S.130). Dadurch wird Kohlenstoff in Biomasse und Böden gespeichert (Patt 2022, S.147). Darüber hinaus dienen Pflanzen der Fauna – Säugetiere, Insekten oder Vögel – als Nahrungsquelle, Schutz und Nistplatz (Richardson et al. 2007, S.130) und können als Korridore zwischen Lebensräumen agieren (Richardson et al. 2007, S.126).

2.1.3 Renaturierung von Flüssen und Auen

Da viele Fluss- und Auökosysteme durch menschliche Eingriffe verloren gegangen sind, ist es wichtig, diese zu renaturieren und die natürlichen Funktionen wiederherzustellen. Dies ist ein komplexer Prozess, der strategisch angegangen werden muss und orientiert sich meist an einem Leitbild, das den potenziell natürlichen Zustand des Ökosystems beschreibt (Patt 2022, S.335; Zerbe & Wiegler 2009, S.97–98). Bei der Renaturierung sollen natürliche Dynamiken wieder begünstigt werden. Dazu ist zunächst die Wiederherstellung der Gewässermorphologie eine zentrale Maßnahme. Dies geschieht durch die Entfernung von Uferbefestigungen, was Ufererosionen wieder zulassen soll (Kollmann et al. 2019, S.142) und die Bildung typischer Strukturen wie beispielsweise Steilufer oder Prallhänge fördert (LIFE+ 2021, S.17). Auch die Einbringung von Totholz fördert die Eigendynamik des Flusses, lenkt Strömungen und schafft Lebensräume für Fische und Makrozoobenthos (Patt 2022, S.172). Ein weiterer wichtiger Punkt für die Wiederherstellung der Gewässermorphologie ist einerseits das Aufweiten des Flussbettes, um die Strömungsvielfalt zu vergrößern und Inseln und Kiesbänke entstehen zu lassen (Zerbe & Wiegler 2009, S.117), andererseits die Wiederanbindung von Neben- und Altarmen, um laterale Verbindungen wiederherzustellen und Laichhabitats zu schaffen (LIFE+ 2021, S.17). Anschließend muss die Durchgängigkeit wiederhergestellt werden, zum Beispiel um Wanderfischen wieder die Migration zu ermöglichen. Dies geschieht durch einen Abbau von Querbauwerken und gegebenenfalls baulichen Maßnahmen wie Fischtreppe o.ä. (Kollmann et al. 2019, S.142). Zudem soll dieser Rückbau nicht nur Organismen fördern, sondern auch den Transport von Sedimenten ermöglichen (Patt 2022, S.234–235). Ein weiterer zentraler Aspekt von Flussrenaturierungen ist die Wiederverbindung mit der Au, also dem Umland des Flusses. Dazu müssen teilweise Deiche rückverlegt oder geöffnet werden, um wieder mehr Raum für den Fluss zu schaffen und ehemalige Retentionsflächen zu reaktivieren (Patt 2022, S.397; Kollmann et al. 2019, S.142–143). Zudem müssen wieder Kleingewässer in der Au angelegt werden. Das können entweder neue Gewässer sein, wie etwa Tümpel, oder bestehende Senken, sogenannte Sutteln. Dies schafft Lebensräume für Amphibien und Urzeitkrebse, die auf temporäre Gewässer angewiesen sind (LIFE+ 2021, S.18; Patt 2022, S.183). Zuletzt müssen ein Vegetationsmanagement und Artenschutzmaßnahmen verfolgt werden. Dies umfasst beispielsweise eine Förderung der Weichholz-Auenwälder (Kollmann et al. 2019, S.116; Patt 2022, S.441) oder die Extensivierung von Ackerflächen, damit durch eine Reduzierung der Nährstoffeinträge wieder typische Auwiesen entstehen können (LIFE+ 2021, S.10). Es gibt auch die Möglichkeit der Wiedereinführung von Großherbivoren. Diese agieren als „Landschaftspfleger“, schaffen offene Bodenstellen, strukturreiche Offenlandschaften und können auch zur Bekämpfung von Neophyten eingesetzt werden (Kollmann et al. 2019, S.428; Patt 2022, S.437–438). Offenlandschaften sind Lebensräume, die zum Beispiel durch den Einfluss von Großherbivoren entstehen können und sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht von Gehölzen

dominiert werden (Riecken et al. 1998, S.261). Spezifische Aktionen zur Förderung gefährdeter Arten können zum Beispiel eine Wiederansiedlung lokal ausgestorbener Arten sein (Meyer 2017, S.140; Patt 2022, S.595) oder die Schaffung von Nisthilfen und Habitatstrukturen für bestimmte Arten (Patt 2022, S.138). Begleitend zu einer Renaturierung sollte immer ein Monitoring stattfinden. Dies dient der Überwachung der abiotischen und biotischen Faktoren und ermöglicht eine Überprüfung der Maßnahmen, ihrer Effekte und gegebenenfalls ihres Erfolgs.

2.1.4 Gefährdung von Auökosystemen durch Neophyten

Flusssysteme sind geprägt von ihrer natürlichen Dynamik und häufig intensiven Störungen ausgesetzt. Dies macht sie anfällig für die Verbreitung invasiver Pflanzen, denn Flüsse agieren als Transportwege von Materialien und Energie und fördern die Verbreitung von Samen, Knospen, Wurzeltrieben, Parasiten und vielem mehr (Richardson et al. 2007, S.126–128; Patt 2022, S.175). Nach einer Überschwemmung können sich so bestimmte Pflanzen an neuen Standorten ansiedeln. Durch Hochwasser oder Erosionen wiederum werden Standorte häufig von ihren Pflanzen befreit, das Sediment lagert sich teilweise um und schafft so Raum für neue Ansiedlungen (Richardson et al. 2007, S.128; Patt 2022, S.175). Dadurch werden auch Ressourcen wie Nährstoffe und Licht freigemacht, was eine invasive Besiedelung zusätzlich begünstigt (Richardson et al. 2007, S.128). Hinzu kommt, dass viele invasive Arten oft früh keimen und sich deshalb einen neuen Standort ohne viel Konkurrenz erobern können (Richardson et al. 2007, S.128–129). Auch menschliche Einflüsse können die Ausbreitung gebietsfremder Arten stark begünstigen. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Flüsse durch Siedlungen verlaufen und es dadurch zu Einschleppungen kommen kann. Zum anderen kann die Flussdynamik durch den Menschen gestört oder verändert werden, was neue Besiedelungsräume für gebietsfremde Arten schaffen kann und so ihr Verbreitung fördert (Richardson et al. 2007, S.128). Wenn invasive Arten einmal etabliert sind, kann das schwerwiegende Folgen im Ökosystem nach sich ziehen. Es finden teilweise positive Rückkopplungsprozesse statt, also selbstverstärkende Prozesse, welche zu Lebensraumveränderungen führen, indem sie heimische Arten verdrängen und gebietsfremde Pflanzen weiter fördern (Richardson et al. 2007, S.129). Beispielsweise können manche Arten Sedimente stabilisieren, wodurch sich die Überschwemmungsdynamiken ändern (Richardson et al. 2007, S.132) oder es kommt zu Veränderungen des Wasserhaushalts, da die eingeführte Pflanze einen anderen Wasserbedarf als die heimischen Arten hat (Richardson et al. 2007, S.130). Ein solcher Neophyt, der beispielsweise in mitteleuropäischen Auen ein Problem darstellt, ist die Lanzett-Aster.

2.2 *Symphotrichum lanceolatum* – Biologie und Ausbreitung

Die Lanzettblättrige Aster oder Lanzett-Aster (*Symphotrichum lanceolatum*) gehört zu der Gruppe der Neubelgischen Asten (*Aster novi-belgii* aggr.) und stammt ursprünglich aus Nordamerika (Invaphyt 2025). Die Neubelgische Aster kommt ursprünglich aus dem Süden Kanadas und dem Nordosten der

USA und wurde bereits im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt. Die erste Art, die eingeführt wurde, war die *Aster x salignus* (Weidenblatt-Aster). Sie wurde als Zierpflanze importiert und im 18. Jahrhundert folgten andere Arten (info flora 2023, S.6). Mittlerweile gibt es zahlreiche Hybriden, die sich teilweise natürlich entwickelt haben oder durch Züchtung entstanden sind. Das macht die genaue Bestimmung der Art häufig zu einer Herausforderung (Invaphyt 2025; Info flora 2023, S.1). Die Pflanze bevorzugt wechselfeuchte, sonnige Standorte, was Auengebiete zu ihrem natürlichen Lebensraum macht. Sie können aber auch abweichend davon viele Standorte tolerieren (Info flora 2023, S.5). Nicht alle Arten sind invasiv, in Mitteleuropa haben sich jedoch vor allem die *Symphyotrichum lanceolatum* (auch *Aster lanceolatum*) und *Aster x salignus* als stark invasive Arten herausgestellt (Info flora 2023, S.6).

Der ursprüngliche Lebensraum der Neobelgischen Aster sind Schwemmebenen an Ufern von Seen und Bächen, sie bevorzugt einen sonnigen Standort. Die sekundär besiedelten Räume sind Straßenböschungen und gestörte Lebensräume. In Europa kommen sie vor allem in gestörten Feuchtgebieten vor, aber auch an Waldschlägen, feuchtem, extensiven Grünland und an Böschungen von Verkehrswegen. Durch ihren hohen Toleranzbereich gedeihen sie in vielen unterschiedlichen Lebensräumen (Info flora 2023, S.6).

2.2.1 Biologie der Lanzett-Aster

Die *Symphyotrichum lanceolatum* (Abb. 3) ist eine ausdauernde, mehrjährige Pflanze, die zirka 50-120cm groß wird (Info flora 2023, S.2). Die Blüten sind meist weiß bis lila, mit einer gelben Mitte, von der die 4-6mm langen Blütenblätter strahlenförmig abgehen. Die Aster blüht von August bis Oktober, selten auch bis November (Invaphyt 2025). Die Aster kann sich generativ durch Samen verbreiten, diese werden fremdbestäubt und kommen in großen Mengen vor. Sie verbreiten sich durch Wind wie auch schwimmend (Invaphyt 2025). Eine Untersuchung von Jan Jedlička und Karel Prach zeigt, dass die Samenproduktion der *Symphyotrichum lanceolatum* und der *Symphyotrichum novi-belgii* effektiv ist und sie somit zu den Samen-produktivsten invasiven Pflanzen in Europa zählen (Jedlička & Prach 2006, S.655). Zudem stellten sie fest, dass die Samen bei idealer Temperatur direkt keimen können. Das Wachstum der Aster ist davon abhängig, ob es auf dem Standort Konkurrenz gibt oder nicht. Dabei zeigt sich, dass die *Symphyotrichum lanceolatum* konkurrenzfähiger ist als die *Symphyotrichum novi-belgii* (Jedlička & Prach 2006, S.655).

Abbildung 3: *Symphyotrichum lanceolatum* (Kew o.J.)

Abbildung 4: Oberirdische Rhizome der *Symphyotrichum lanceolatum* (Kew o.J.)

Zudem kann sich die *Symphyotrichum lanceolatum* auch vegetativ durch oberirdische Rhizome – dargestellt in Abbildung 4 – vermehren, welche neu austreiben (Invaphyt 2025). Diese bilden sich typischerweise vom späten Juli bis zum ersten Frost und können bis zu 50cm lang werden (Jedlička & Prach 2006, S.656). Die Verbindungen zur ursprünglichen Pflanze bleiben etwa ein Jahr bestehen und bilden oft dichte Bestände an Trieben. Das Wachstum der Mutterpflanze wird trotz der vielen Verbindungen jedoch nicht abgemildert. Dadurch bilden sich schnell klonale Kolonien (Jedlička & Prach 2006, S.656). Die *Symphyotrichum lanceolatum* ist zudem sehr regenerationsfähig und kann schon aus einem abgetrennten Rhizomteile austreiben und neue Bestände bilden (Invaphyt 2025).

Die *Symphyotrichum lanceolatum* hat einen allelopathischen Einfluss auf andere Pflanzen. Dieser führt dazu, dass durch das Freisetzen von chemischen Substanzen das Wachstum, die Keimung und die Entwicklung umliegender Arten gehemmt wird (Michalová et al. 2024, S.2755).

2.2.2 Ausbreitung der Lanzett-Aster

Eine Studie von Michalová et al. aus dem Jahr 2024 befasst sich mit der Ausbreitung der *Symphyotrichum lanceolatum* in der Slowakei, indem sie die vergangene und die gegenwärtige Verbreitung der Aster durch historische Aufzeichnungen und Modellierungen sowie die zukünftige Verbreitung rein durch Modellierungen untersucht. Diesen Untersuchungen zufolge war die Aster zunächst hauptsächlich an Flussufern der Morava zu finden, wo sie sich zwischen 1917 und 1951 ausbreitete, und später entlang der Donau in die Slowakei wanderte (Michalová et al. 2024, S.2754). Ab den 1970er Jahren wanderte die Aster jedoch von den Ufern weiter Richtung Tiefland (Michalová et al. 2024, S.2754) und beschränkte sich damals größtenteils auf Ufer- und Auwaldhabitats (Michalová et al. 2024, S.2755). Ab den 2000er Jahren folgte dann eine Habitat-Verschiebung und die Aster wurde häufiger in trockeneren Gebieten wie beispielsweise Siedlungen, vernachlässigten Gärten oder an Rändern von Feldern gesichtet (Michalová et al. 2024, S.2752). Diese Habitat-Ausbreitung führen Michalová et al. auf die Klimaerwärmung zurück, da es in den letzten zwanzig Jahren eine mittlere

Temperaturzunahme von 0,78-1,40 °C gegeben hat und die Pflanze ein wärmeres Klima bevorzugt (Michalová et al. 2024, S.2752). Zudem zeigen Modellierungen aus Serbien, dass sich die Aster durch die fortlaufende Klimaerwärmung und größere Niederschlagsmengen wahrscheinlich noch weiter und auch in submontane und bergige Regionen ausbreiten wird (Michalová et al. 2024, S.2754). Es konnten allerdings auch Faktoren identifiziert werden, die die Ausbreitung der *Symphyotrichum lanceolatum* begrenzen. Wichtigster Parameter ist eine mittlere jährliche Temperatur unter 8 °C, dazu kommt der PH-Wert der Böden, der unter 5,5 liegen sollte (Michalová et al. 2024, S.2753). Außerdem benötigt die Aster genügend Sonnenlicht, wodurch Waldvegetation eine Verbreitung zusätzlich begrenzen könnte (Michalová et al. 2024, S.2754). Eine weitere Möglichkeit, die *Symphyotrichum lanceolatum* einzuschränken, ist die Beweidung.

2.3 Beweidung und Biodiversität

Große Herbivoren, wie der ausgestorbene Tarpan oder der Auerochse, haben in der Vergangenheit unsere Ökosysteme massiv mitgestaltet (Bunzel-Drücke et al. 2008, S.13). Sie trugen dazu bei, dass die Landschaft von geschlossenen Wäldern bis hin zu offenen, parkartigen Flächen gestaltet war und schufen so eine Daseinsgrundlage für viele Tier- und Pflanzenarten. Später schwanden diese Tiere jedoch zunehmend aus der Natur und wurden durch domestizierte Huftiere wie Rinder und Pferde ersetzt. Heute werden auch domestizierte Tiere in der Landschaft und Landwirtschaft immer weniger und sie können nicht mehr so stark Einfluss auf unsere Umwelt und Natur nehmen. Wilde wie auch domestizierte Herbivoren spielen jedoch noch immer eine Rolle für das Landschaftsbild und die Biodiversität, auch wenn die Zahl der wilden Herbivoren deutlich kleiner geworden ist (Gordon & Prins 2019, S.1).

2.3.1 Einflussfaktoren auf Ökosysteme durch Großherbivoren

Der große Einfluss auf Ökosysteme lässt sich durch ein Zusammenspiel zwischen ihren Fraßgewohnheiten, ihren Ausscheidungen und durch ihr Gewicht und die Beschaffenheit ihrer Hufen erklären, die die Beschaffenheit des Bodens durch "Trampeln" verändern (Bunzel-Drücke et al. 2008, S.13; Gordon & Prins 2008, S.1). Die Fraßgewohnheiten lassen sich unterscheiden zwischen Gräsern (auch „Raufutterfresser“), Äsern (auch „Konzentratselektierer“ oder „Laubfresser“) und Mischäsern (Bunzel-Drücke et al. 2008, S.32). Äser haben eine Diät, bei denen weniger als 10% ihrer Nahrung aus Gräsern bestehen, Gräser wiederum nehmen mehr als 90% Gräser zu sich. Mischäser liegen im Bereich dazwischen (Gordon & Prins 2019, S.6). Im Folgenden wird primär auf die Gräser eingegangen. Durch ihr Fressverhalten können Herbivoren das Wachstum von Pflanzen hemmen und gegebenenfalls auch das Wettbewerbsgleichgewicht innerhalb einer Pflanzengemeinschaft steuern (Gordon & Prins 2019, S.265). Gräser können so zu einer kurzen und nahrhaften Rasenfläche beitragen (Gordon & Prins 2019, S.325). Zusätzlich tragen Herbivoren zu einem veränderten Nährstoffkreislauf bei. Durch die

Ausscheidung von Kot und Urin können die Nährstoffe aus den Pflanzen schneller in den Nährstoffkreislauf einfließen (Gordon & Prins 2019, S.221) und ihn beschleunigen (Gordon & Prins 2019, S.223).

Zudem verdichtet ihr Trampeln die Bodenstruktur, was sich auf die im Boden lebenden Tiere und Pflanzen auswirkt. So wird zum Beispiel auch die Feuchtigkeitsaufnahme durch eine Bodenverdichtung beeinflusst (Gordon & Prins 2019, S.216). Großherbivoren sorgen durch ihren Tritt jedoch auch dafür, dass es offene Bodenstellen gibt, auf denen sich Pionierpflanzen und Insekten ausbreiten können (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.13) und besonders in Feuchtgebieten schaffen diese Trittsuren oder Suhlen wichtige Mikrohabitate für Amphibien (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.24).

Offenlandbiotope entstehen in der Natur unter bestimmten Standortbedingungen, innerhalb eines zeitlich begrenzten Sukzessionsstadiums oder durch einen zoogenen Einfluss wie etwa Großherbivoren. In der Kulturlandschaft sind sie vor allem durch die Viehnutzung entstanden. Dabei haben sich extensive genutzte Offenlandflächen zu einem wichtigen Standort für spezialisierte Arten entwickelt, die mittlerweile durch eine andere Landbewirtschaftung teilweise verloren gehen (Riecken et al. 1998, S.261). Beweidung kann eine naturschutzfachliche Möglichkeit sein, um diesem Trend entgegenzuwirken und die natürliche Dynamik eines Ökosystems wiederherzustellen (Riecken et al. 1998, S.264–265). Zudem kann Beweidung eine natürliche Alternative zur mechanischen Pflege von Standorten sein und zusätzlich zu einem heterogeneren Bild der Landschaft beitragen (Riecken et al. 1998, S.262–263).

2.3.2 Einfluss von Beweidung auf die Biodiversität

Beweidung nimmt Einfluss auf die Landschaftsstruktur, Fauna und Flora. Durch Beweidung entsteht ein Mosaik in der Landschaft, welches von kurzem Weidewiesen, höherem Altrasen, Staudenfluren, Büschen und Einzelbäumen geprägt ist (Schley & Leytem 2004, S.67–68). Ein regelmäßiger Verbiss an Büschen und Bäumen verhindert die Verbuschung der Fläche und trägt dazu bei, dass genügend Licht an den Boden kommt. Gleichzeitig dient er als Deckung für Tiere (Schley & Leytem 2004, S.68). Hinzu kommt, dass durch den Tritt der Weidetiere offene Bodenstellen entstehen, die von bestimmten Pflanzen- und Insektenarten genutzt werden können (Schley & Leytem 2004, S.68–69; Bunzel-Drüke et al. 2008, S.13). Hinsichtlich der Pflanzengesellschaften hat sich gezeigt, dass durch die Beweidung 30-40% mehr Pflanzenarten vorkommen als auf unbeweideten Flächen (Schley & Leytem 2004, S.70) und dass Weidetiere auch der Samenverbreitung von Pflanzen dienen können (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.26). Das liegt daran, dass beispielsweise Rinder konkurrenzstarke Arten zurückdrängen können und somit seltene Arten gefördert werden. Im Gegensatz zu einer Mahd wird dadurch die Moosvielfalt gefördert (Schley & Leytem 2004, S.68–70). Die höhere Vielfalt der Vegetation fördert nektarsuchende Insekten wie Hummeln und Schmetterlinge (Schley & Leytem 2004, S.71–72), und der Dung der Weidetiere dient koprophagen Insekten als Nahrungsquelle (Schley & Leytem 2004, S.74; Bunzel-Drüke

et al. 2008, S.27). Dies dient im Umkehrschluss auch Vögeln und Fledermäusen, da diese ein größeres Nahrungsangebot haben (Schley & Leytem 2004, S.74). Zudem bietet die Strukturvielfalt und die Anzahl offener Bodenstellen vielen Vogelarten Nistplätze und Rückzugsorte und es entstehen amphibische Zonen in Uferbereichen, welche das Aufkommen von Amphibien begünstigen und Verluste durch eine Mahd verhindern (Schley & Leytem 2004, S.73).

Abbildung 5: Milchunas et al. (1988): Vegetationsdiversität in Zusammenhang mit Weideintensität entlang Feuchtigkeitsgradienten und der Evolutionsgeschichte der Beweidung

In einem Modell (Abbildung 5) von Milchunas et al. (1988) wird ein Zusammenhang zwischen der Vegetationsdiversität und der Beweidungsintensität hergestellt, unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit des Gebiets und der Evolutionsgeschichte der Beweidung. Wie im Modell dargestellt, spielt die historische Beweidungsnutzung der Fläche eine große Rolle in Bezug auf die Biodiversität. Jene, die lange extensiv beweidet und nicht gepflügt wurden, weisen eine höhere Biodiversität auf als Flächen, die gepflügt oder intensiv genutzt wurden (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.411). Es zeigt sich auch, dass etwa auf Bergweiden die Beweidung entscheidend ist, um die Biodiversität aufrechtzuerhalten (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.420). Einen weiteren Zusammenhang findet man in den unterschiedlichen Feuchtgraden einer Fläche. So profitieren laut dem Modell feuchtere Standorte mehr von der Beweidung als trockenere Standorte. Die Untersuchungen von Helgadóttir und Hopkins (2013) legen allerdings nahe, dass trockenere Standorte generell eine höhere Biodiversität aufweisen als ehemals moorige und ufernahe Standorte (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.415). Der letzte relevante Punkt in der Grafik ist die Beweidungsintensität. Die Anzahl der Weidetiere sollte an

die Größe des Gebiets angepasst sein, da ein zu geringer Weidedruck dazu führt, dass konkurrenzstarke Pflanzen weiterhin die Oberhand behalten, was der Biodiversität entgegenwirkt. Ein zu großer Weidedruck hingegen führt zu Stress und hat ebenfalls keinen positiven Einfluss auf die Diversität (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.315).

2.3.3 Weidedruck

Der Weidedruck, auch häufig Besatzstärke genannt, wird in Großvieheinheiten pro Hektar (GVE/ha) angegeben und unterscheidet sich bei intensiver und extensiver Beweidung (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.114). Bei einer intensiven Beweidung wird von einer Besatzstärke von 5-6 GVE/ha ausgegangen und diese kann nur durch Zufütterungen im Winter oder durch saisonale Beweidung aufrechterhalten werden (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.117). Geringere Besatzstärken findet man bei der extensiven Beweidung. Von produktionschwachen Lagen spricht man bei einer Besatzstärke von 0,3-0,5 GVE/ha, eine Besatzstärke von bis zu 0,8-1,5 GVE/ha kennzeichnet besonders produktionsstarke Lagen. Ein weiteres entscheidendes Merkmal naturnaher Weidesysteme ist die jahreszeitliche Dynamik (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.116–117). Die Besatzstärke muss so gewählt werden, dass im Winter nicht zugefüttert werden muss, da das Nahrungsangebot im Winter geringer ist. Das führt dazu, dass es im Sommer oft eine Unterbeweidung gibt.

2.3.4 Wahl des Weidetiers

Ebenso wirkt sich die Art der Weidetiere auf den Standort und die Biodiversität aus und es kann je nach Weidetier zu unterschiedlichen Effekten kommen. Schafe zählen eher zu den kleinen Weidetieren und fressen gezielt nahrhafte Pflanzen. Dies kann deren Bestand reduzieren. Daher tragen sie nicht gravierend zu einer Steigerung der Biodiversität bei (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.315–316). Rinder hingegen beeinflussen die Vegetationsstruktur, indem sie mehr kurze, vegetative Nachwüchse (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.398) und weniger selektiv fressen als z. B. Pferde (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.88). Zudem verbeißen Rinder Gehölze stärker als Pferde und es entstehen sogenannte „Kuhbüsche“. Pferde schaffen eine große Heterogenität durch ihr Fressverhalten, da sie Geilstellen meiden und an anderen Stellen intensiv fressen. So ergeben sich Unterschiede in der Artenzusammensetzung und der Nährstoffverteilung innerhalb einer Fläche (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.394). Pferde erhalten auch Weiderasen effektiver als Rinder, da sie Gräser tiefer verbeißen (Bunzel-Drüke et al. 2008, S.33). Wasserbüffel unterscheiden sich stark in ihrem Verhalten von Rindern, da sie sich zum Abkühlen in Gewässern suhlen. Dadurch halten sie die Gewässer offen und es entstehen vegetationsfreie Flachwasserzonen, von denen manche Pflanzenarten profitieren (Zahn & Herzog 2015, S.47). Auch Esel eignen sich zur Beweidung, allerdings sollten sie in Trocken-Lebensräumen eingesetzt werden, da sie an nahrungsarme Standorte angepasst sind (Zehm et al. 2015, S.55). Durch Esel entstehen ebenfalls Störstellen, in denen sich wuchsschwache Pflanzen

ansiedeln können. Außerdem können Esel besser als Pferde oder Rinder Gehölze eindämmen und beispielsweise konkurrenzstarke Ruderalvegetation zurückdrängen.

2.3.5 Risiken der Beweidung

Beweidung kann positive Folgen für ein Ökosystem haben, birgt aber auch Risiken. Ein falsches Management, eine zu hohe Intensität der Beweidung oder bestimmte Standortbedingungen können sich negativ auf die Vegetation, die Tierwelt, den Boden und den Nährstoffkreislauf auswirken.

Durch eine zu hohe Dichte an Herbivoren kann es zu einer Verhinderung der Gehölzverjüngung kommen (Gordon & Prins 2019, S.240) und die Qualität der Bäume kann durch das Schälen der Rinde abnehmen (Gordon & Prins 2019, S.260–261). Dabei werden bevorzugt schmackhafte Pflanzen gefressen und weniger bevorzugte Arten können in Folge an Dominanz gewinnen (Gordon & Prins 2019, S.433). Eine weitere Ausbreitung und Förderung von invasiven Arten ist ebenfalls möglich, da oftmals Samen durch die Tiere verbreitet werden und offene Bodenstellen als frisches Keimbett für invasive Pflanzen agieren können (Richardson et al. 2007, S.218–219). Zudem gibt es Arten, beispielsweise das Flussgreiskraut (*Senecio sarracenicus*), die grundsätzlich Beweidung schlecht vertragen und so verschwinden können (Schley & Leytem 2004, S.70).

Für die Tierwelt kann unter bestimmten Bedingungen ebenfalls ein Risiko entstehen. Bei einer Beweidung mit wilden Tieren und Haustieren kann es etwa zu einer Konkurrenz um Nahrung und Raum kommen (Gordon & Prins 2019, S.288) und es besteht die Gefahr, dass es zu Übertragungen von Krankheiten kommt (Gordon & Prins 2019, S.281–282). Durch eine übermäßige Beweidung kann es zusätzlich zu einer vereinfachten Vegetationsstruktur und dem Fehlen von Deckungsmöglichkeit für Amphibien und Reptilien kommen (Gordon & Prins 2019, S.285). Auch können Gelege von Bodenbrütern zerstört und Nestlinge geschädigt werden (Gordon & Prins 2019, S.281). Wirbellose leiden ebenfalls unter einer zu intensiven Beweidung, da die Vielfalt der Vegetation verringert wird (Gordon & Prins 2019, S.283–284). Und temporäre Beweidung kann dazu führen, dass nach der Beweidung bestimmte Nahrungsketten zusammenbrechen. Sobald Weidetiere von einer Fläche verschwunden sind, geht beispielsweise auch die Anzahl kotabhängiger Insekten zurück, was sich wiederum auf die Vögel auswirkt, da diese dann weniger Nahrung haben (Schley & Leytem 2004, S.74).

Die Trittbelastung kann zu einer Bodenverdichtung führen und somit die Infiltration von Wasser verringern und den Oberflächenabfluss erhöhen (Gordon & Prins 2019, S.216). Es kann ebenso zu Nährstoffumverteilungen kommen, da Weidetiere Nährstoffe aufnehmen und an anderen Stellen wieder ausscheiden. Dadurch sind die Nährstoffe ungleich auf der Fläche verteilt (Schley & Leytem 2004, S.76). Wenn eine Fläche neu und intensiv beweidet wird, kann es zudem zu Nitratauswaschungen ins Grundwasser kommen (Helgadóttir & Hopkins 2013, S.160).

2.3.6 Beweidung in Auen

Beweidung in Auökosystemen kann zu der natürlichen Dynamik des Ökosystems beitragen und diese Dynamik verstärken. Vor allem bei der Wiederherstellung der Störungsdynamik kann eine Beweidung eine Schlüsselrolle einnehmen. Durch die Trittwirkung der Herbivoren entstehen offene Bodenstellen, welche zu „amphibischen Zonen“ werden können und in denen sich Bidentetalia, eine Ordnung von Pflanzengesellschaften, die an kurzzeitig überschwemmten, schlammigen Ufern vorkommt, entwickeln können (Schley & Leytem 2004, S.67–68). Zudem wirken sich die Trittstellen positiv auf die Pionierarten aus und tragen dazu bei, dass sich in renaturierten Auen seltene Arten besser etablieren können (Schley & Leytem 2004, S.69). Beweidung kann beispielsweise dominante Schilfbestände zurückdrängen und in ein artenreiches Feuchtgrünland verwandeln (Schley & Leytem 2004, S.67–68; Traxler et al. 1993, S.23). Der Verbiss an Gehölzen fördert ebenfalls eine - für Auen typische - strukturreiche Hutelandschaft (Schley & Leytem 2004, S.69). Beweidung in Auen fördert, im Vergleich zur Mahd, vor allem Amphibien und schafft Raum für seltene Vogelarten wie den Wachtelkönig oder den Wiedehopf (Schley & Leytem 2004, S.73). Da Flussökosysteme allerdings generell anfälliger für invasive Arten sind, können Weidetiere die natürliche Anfälligkeit fördern, indem sie Stellen freilegen und Nährstoffe freisetzen (Richardson et al. 2007, S.128). Zudem fungieren Flüsse als Fördersysteme von Ausbreitungsmaterial invasiver Arten. Sind sie einmal etabliert, können Neophyten die gesamte Flussmorphologie ändern (Richardson et al. 2007, S.132), daher ist es wichtig Managementstrategien gegen invasive Pflanzen zu entwickeln.

2.4 Managementstrategien im Umgang mit invasiven Pflanzen

Die Eindämmung invasiver Arten ist wichtig, da sie radikale Veränderung der Struktur und der Funktion in einem Ökosystem auslösen können, speziell in hochsensiblen Lebensräumen wie einem Flussökosystem (Richardson et al. 2007, S.127). Die Ausbreitung gebietsfremder Arten kann grundlegende Funktionen eines Ökosystems ändern. Dazu gehört eine Veränderung des Wasserhaushalts, wenn eine Art beispielsweise einen höheren Wasserbedarf hat als heimische Arten (Richardson et al. 2007, S.127), eine Veränderung der Geomorphologie, wenn Arten zum Beispiel Sedimente stabilisieren und so eine Verengung der Flusskanäle herbeiführen, oder aber die Brandgefahr erhöhen, weil Arten eine höhere Brennbarkeit aufweisen (Richardson et al. 2007, S.132). Zudem kann eine Invasion durch gebietsfremde Pflanzen die Resilienz eines Ökosystems beeinträchtigen und es kann nach großen Ereignissen wie Hochwasser schwerer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehren (Richardson et al. 2007, S.129). Durch die Etablierung von Neophyten findet ein Verlust von Habitaten und Futterquellen statt und Pufferzonen zur Filterung von Sedimenten und Nährstoffen gehen verloren (Richardson et al. 2007, S.126). Der Befall durch invasive

Arten dient oft als Ausgangspunkt und führt dazu, dass angrenzende Flächen ebenfalls befallen werden können (Richardson et al. 2007, S.129).

2.4.1 Bedrohung durch die Lanzett-Aster

Die *Symphyotrichum lanceolatum* stellt eine Bedrohung für natürliche Habitats dar und verdrängt durch ihre großen Kolonien einheimische Arten (Michalová et al. 2024, S.2749–2750). Durch die allelopathischen Eigenschaften der Pflanzen kann es zu einer Schädigung von natürlichen Pflanzengesellschaften kommen (Michalová et al. 2024, S.2755). Diese potenziellen Folgen einer Ausbreitung der *Symphyotrichum lanceolatum* macht eine Prävention und Bekämpfung notwendig, um die natürlichen Ökosysteme zu erhalten.

2.4.2 Umgang mit invasiven Pflanzen

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Bekämpfungsmaßnahmen, um gegen invasive Neophyten vorzugehen. Diese lassen sich in chemische, biologische und mechanische Methoden einteilen, außerdem gibt es noch spezielle Bewirtschaftungsmethoden, die helfen, invasive Arten einzudämmen sowie präventive Maßnahmen, die eine starke Ausbreitung helfen zu verhindern (Invaphyt 2024). Bei der chemischen Bekämpfung werden Herbizide eingesetzt, was allerdings in vielen Gebieten verboten ist und streng reguliert wird. Die biologische Bekämpfung arbeitet mit natürlichen Feinden oder Krankheiten von den zu bekämpfenden Arten. Für viele Arten gibt es allerdings keine natürlichen Feinde oder die ökologischen Folgen sind schwer abzusehen, weshalb diese Methode oft mit einem Risiko einhergeht (Invaphyt 2024). Bei der mechanischen Bekämpfung werden manuelle und maschinelle Methoden angewandt, um invasive Pflanzen zu entfernen oder zu schwächen. Diese Methoden können je nach Pflanzenart oder Bestandsgröße angewendet werden: Kleinere oder neue Bestände können ausgerissen oder ausgegraben werden, damit keine Samen gebildet werden und eine weitere Ausbreitung verhindert wird. Dabei ist darauf zu achten, alle Pflanzenteile zu entfernen, damit zurückbleibende Wurzeln nicht erneut austreiben. Eine weitere Methode bei kleineren Beständen ist das Abdecken durch eine dunkle Plane. Um Gehölze zu schwächen, kann man das Ringeln anwenden. Dazu wird ein Teil der Rinde entfernt, was zu einer Schwächung des Baumes führt und er in Folge abstirbt. Um weitere Ausbreitungen von Beständen zu verhindern, sollten Blüten- und Samenstände entfernt werden. Bei der Entfernung von Pflanzenmaterial sollte immer darauf geachtet werden, dass das Schnittgut sachgerecht entfernt wird, um ein erneutes Austreiben zu verhindern. Um das Wachstum invasiver Neophyten zu verringern, kann regelmäßig gemäht werden. Der beste Zeitpunkt dafür ist vor der Blütenbildung (Invaphyt 2024). Bei den speziellen Bewirtschaftungsmethoden orientiert man sich an bestimmten landwirtschaftlichen Praktiken, um invasive Arten einzudämmen. Dazu gehört etwa die gezielte Beweidung von befallenen Flächen. Um die erwünschte Wirkung zu erreichen, sollten in vielen Fällen verschiedene Maßnahmen miteinander kombiniert werden.

Beispielsweise kann eine Beweidung mit einer zusätzlichen Mahd eingesetzt werden, um zu verhindern, dass weniger schmackhafte Pflanzen auf der beweideten Fläche zurückbleiben (Invaphyt 2024).

Um eine Verbreitung invasiver Arten zu vermeiden, sind vor allem präventive Maßnahmen von hoher Bedeutung. Dadurch kann man Ausbreitung frühzeitig erkennen und verhindern und man spart Geld. Um präventiv vorzugehen, sollte der Import invasiver Arten verhindert werden und im Pflanzenhandel eine Informationspflicht eingeführt werden. Zudem kann man heimische Arten und Alternativen zu invasiven Pflanzen fördern und durch regelmäßige Kontrollen Bestände frühzeitig erkennen und entfernen. Die Kontrollen sollten vor allem an Gewässern und Freizeitanlagen stattfinden. Gartenabfälle müssen sachgerecht entfernt und Baumaschinen regelmäßig gereinigt werden. Durch diese Maßnahmen lassen sich Verbreitungen vorbeugen und heimische Ökosysteme schützen (Invaphyt 2024).

2.4.3 Bekämpfung der Lanzett-Aster

Präventive Maßnahmen gegen die *Symphotrichum lanceolatum* sind ein Ausbringungs- und Handelsverzicht der Pflanze, um keine absichtliche oder unabsichtliche Ausbreitung zu ermöglichen (Schmiedel et al. 2015, S.669). Zudem sollten Flächen, auf denen schon Bestände entfernt worden sind, systematisch kontrolliert werden. Flächen, auf denen bereits Bestände vorhanden sind, sollten durch ein Monitoring überwacht werden, insbesondere, wenn gefährdete Biotope in der Nähe liegen. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit kann helfen, um über die Pflanzen aufzuklären, deshalb sollten Weiterbildungsveranstaltungen für betroffene Berufsgruppen angeboten werden. Bei einer Degradation bestimmter Lebensräume steigt der Invasivitätsgrad der Lanzett-Aster, daher sollte eine Degradation unbedingt verhindert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, durch die Förderung von einer natürlichen Ufervegetation die Ausbreitung durch die Konkurrenz der etablierten Pflanzen einzugrenzen.

Um gegen einen vorhandenen Bestand vorzugehen, wird empfohlen, eine regelmäßige Mahd durchzuführen (Schmiedel et al. 2015, S.670). Sie sollte mindestens zweimal im Jahr stattfinden, das erste Mal Ende Mai/Anfang Juni, das zweite Mal Ende Juli/Anfang August. Unter Umständen kann man auch mit einer extensiven Beweidung gegen die Art vorgehen und bereits stark betroffene Flächen mit Saatgut aus benachbarten Flächen übersät werden. Nachteilige Wirkungen können bei einer Bodenvorbereitung für Pflanzungen auftreten, da dies die Ausbreitung der *Symphotrichum lanceolatum* fördert. Von einer Bekämpfung mit Herbiziden ist abzuraten, da diese mit großen Risiken für Amphibien, Menschen und Wasserorganismen verbunden sind (Schmiedel et al. 2015, S.670–671). Welche biologischen Maßnahmen sich eignen, gegen die *Symphotrichum lanceolatum* vorzugehen, ist derzeit noch nicht hinreichend untersucht (Schmiedel et al. 2015, S.671). Es gibt bestimmte

Laufkäfer- und Ameisenarten, die eventuell zur Bekämpfung der Aster genutzt werden könnten, dies muss allerdings noch weiter erforscht werden.

3. Untersuchungsgebiet

3.1 March-Thaya-Auen

Die March-Thaya-Auen liegen im Osten Österreichs im Weinviertel, sowie in der angrenzenden Slowakei im Osten und nordöstlich in Tschechien. Dabei bildet die Thaya die Grenze zu Tschechien und die March die Grenze zur Slowakei (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.8). Das Gebiet wurde 1996 zum Europaschutzgebiet erklärt und fällt damit unter die FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und die Vogelschutzrichtlinien (Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ 2025). Das gesamte Gebiet hat eine Größe von 15.090 ha, von denen rund 8.980 ha FFH-Gebiet ist und 14.830 ha Vogelschutzgebiet (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.8). Das Gebiet gehört zudem den Ramsar-Schutzgebieten an, welche sich auf den Schutz von Feuchtgebieten beschränken. Zusammen mit den slowakischen und tschechischen Teilen des Gebiets bildet es das „Trilaterale Ramsar-Schutzgebiet Donau-March-Thaya-Auen“ (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.21). Typisch für das Gebiet sind die regelmäßigen Überschwemmungen, die meist im Frühjahr auftreten und im südlichen Teil des Gebiets, ab Marchegg, auch im Sommer (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.8). Eine Besonderheit der Lage ist das pannonische Klima, das sich, im Vergleich zum restlichen Teil Österreichs, durch höhere Temperaturen, mehr Sonnenstunden und teilweise extremer Niederschlagsarmut auszeichnet (Burgenland Flora 2025). Ursprünglich gab es seitlich an der March und Thaya rund zehn Kilometer Überschwemmungsgebiet, was jedoch durch menschlichen Einfluss stark eingeschränkt wurde. Trotzdem ist die Überschwemmungsdynamik in diesem Gebiet stark ausgeprägt und der Überschwemmungskorridor ist auf der österreichischen Seite noch zwei Kilometer breit (Amt der NÖ Landesregierung 2009, S.8). Zudem prägen Auwälder und Wiesengürtel das gesamte Gebiet.

3.2 Marchegg – Untere March-Auen

Das Naturreservat Marchegg liegt im unteren Teil der March-Thaya-Auen zwischen Zwerndorf und Marchegg. Das Gebiet ist 1.200 ha groß und wurde 1970 eröffnet (WWF 2019, S.6). Ursprünglich diente das Reservat dem Grafen Pálffy als Jagd- und Wirtschaftsgebiet, bis 1968 die Bemühungen des WWFs starteten, das Areal zu kaufen (WWF 2019, S.6–7). Das Gebiet war zu dieser Zeit durch die Zucker- und Erdgasindustrie stark verschmutzt, und die March galt als der schmutzigste Fluss in Österreich. Der WWF erkannte jedoch die Bedeutsamkeit des Reservats für den Naturschutz und es gelang, durch Spendengelder und Unterstützung der Gemeinde Marchegg das Gebiet zu kaufen. Als der WWF das Reservat übernahm, war die March stark reguliert und es waren keine heimischen Baumarten zur

forstwirtschaftlichen Nutzung eingeführt worden. Überschwemmungen in dem Areal waren durch die Regulierung stark verändert und Mäanderschlingen vom Fluss abgetrennt. Die ursprüngliche Wiesen- und Weidenutzung war zum Teil komplett aufgegeben oder hatte stark an Bedeutung verloren (WWF 2019, S.7). Durch die Regulierung, die ab 1934 vorangetrieben wurde, hatte die March ihre Verbindung zu den Mäanderarmen verloren und das Flussbett grub sich immer weiter ein, mit der Folge, dass es zwischen den Auwäldern und der March keine Verbindung mehr gab. Dadurch trocknete der Auwald immer weiter aus (WWF 2019, S.9). Nachdem 1989 die Grenzen zur benachbarten Slowakei geöffnet wurden, starteten die ersten Überlegungen zu einer Renaturierung des

Abbildung 6: Die Wiederbelebung eines Naturjuwels – Life+ Projekt Renaturierung Untere March-Auen (Life-March)

Reservats. Zunächst wurden nur kleine Versuche unternommen, die teilweise scheiterten, da sie nicht über die Planungsphase hinausgingen. Von 2011 bis 2019 wurde dann schließlich ein groß angelegtes Renaturierungsprojekt durchgeführt (WWF 2019, S.9). Das Projekt beinhaltete insgesamt acht Detailziele, welche einige Maßnahmen der Wiederbelebung der Au durch erneute Anbindung zu Altarmen und der Weich-Au sowie das Abtragen von Ufersteinen und Querverbindungen zum Ziel hatte (LIFE+ 2021, S.9–11). Weitere Ziele waren die Extensivierung der Flächenbewirtschaftung, die Verbesserung des Erhaltungszustandes von sechs Zielarten und drei Lebensraumtypen, sowie eine gezielte Umweltbildung, um die Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen zu erhöhen (LIFE+ 2021, S.10–12). Eine detaillierte Übersicht über die Maßnahmen ist der Abbildung 6 zu entnehmen.

Ein weiterer Punkt der Renaturierung war die Wiedereinführung von Großherbivoren in Form einer Ganzjahresbeweidung (Abb. 6, Punkt 10). In Mitteleuropa gab es Jahrtausende lang wilde Huftiere wie den Auerochsen oder den Tarpan. Die Herbivoren trugen dazu bei, dass die Grenzen zwischen unterschiedlichen Lebensräumen offen und dynamisch aussahen und ein Netz aus geschlossenen

Wäldern, Lichtungen bis hin zu einem Offenland geschaffen wurde. Ab der Neuzeit übernahmen nicht mehr wilde Huftiere diese Aufgabe, sondern Haustiere wie etwa Rinder. Ab dem 20. Jahrhundert verschwanden im Zuge der Industrialisierung viele dieser Kulturlandschaften und es gingen wertvolle Lebensräume für angepasste Arten verloren (Egger 2015, S.4). Da die ursprünglichen Herbivoren, die die Landschaft Mitteleuropas geprägt haben, mittlerweile ausgestorben sind, werden Auerochsen und Tarpane heutzutage durch Züchtungen naher Verwandter der letzten wilden Huftiere ersetzt (Egger 2015, S.4). Die Konik-Pferde kommen aus Polen und sind an die polnischen Feuchtgebiete gut angepasst. Sie sind äußerst robust, durch ihr dickes Fell gut vor Kälte und Nässe geschützt, und können im Winter fast ausschließlich von ihren Fettreserven leben. Sie leben in Herden, die von einer Leitstute geführt wird und in der es meist nur einen Haremshengst gibt. Dieser duldet keine Konkurrenten, weshalb die übrigen Hengste sich zu einem Junggesellenverband zusammenschließen (WWF o. J., S.2).

Auf der Weidefläche in Marchegg wurden 2015 zunächst sechs Stuten eingeführt, zwei Leitstuten und vier junge Pferde (LIFE+ 2021, S.10). Im Jahr 2015 konnte man auf den Wiesenflächen schon die Auswirkungen der Besiedlung der Pferde erkennen. Im Vorjahr mussten noch 52% der Wiesenflächen gemäht werden, im Jahr 2015 nur noch 17%. Zudem stieg der Anteil der beweideten Flächen von 0 auf 22% (Egger 2015, S.28). Im Jahr 2016 folgte der weitere Ausbau des Projekts und es wurden drei junge Konik-Hengste auf der Fläche ausgesetzt (Egger 2017, S.3). Im Frühjahr 2017 wurden zwei Fohlen geboren und die Weidefläche wurde von den ursprünglichen 35 ha auf 70 ha erweitert. Der Anteil der beweideten Fläche stieg im Jahr 2016 auf 59% und im Jahr 2017 auf 79% (Egger 2017, S.48). Bis Ende 2023 wuchs die Herde auf 24 Tiere und seit 2016 wurden insgesamt 30 Fohlen geboren, von denen einige an vergleichbare Projekte abgegeben wurden (Westerhof 2023, S.3). Aus diesem Grund betrug die Anzahl Ende 2024 auch wieder 20 Tiere. Die Auswirkungen der Beweidung auf die Vegetationsstruktur waren bereits 2016 erkennbar. Dabei hat sich vor allem die durchschnittliche Vegetationshöhe verringert und die Vegetationsstruktur ist heterogener geworden. Zudem erhöhte sich der Anteil offener Bodenstellen auf 7% und auf intensiv genutzten Weideflächen konnten sich gefährdete Arten besser ausbreiten (Egger 2016, S.59). Nach zehn Jahren Beweidung im Jahr 2024 zeigt sich, dass gefährdete und standorttypische Arten die entstehenden Lücken gut ausfüllen. Neophyten auf der Fläche konnten allerdings nicht eingedämmt werden und haben einen Deckungsgrad von 15% (Westerhof 2024, S.67). Abbildung 3 zeigt die gesamte Weidefläche der Konik-Pferde.

Abbildung 7: Abgrenzung der Weidefläche im Jahr 2018 – M1:7000 (Helm 2018)

Zusätzlich zur Ganzjahresbeweidung durch die Konik-Pferde gibt es noch eine Beweidung durch Rinder in den Sommermonaten. Diese findet seit 2015 meist von Mai bis Oktober statt - mit Ausnahme der Jahre 2020 bis einschließlich 2022 (Westerhof 2023, S.3). Grund für den Ausfall der Rinderbeweidung in den Jahren 2020 bis 2022 waren sehr trockene Frühlinge. Auf die Fläche kamen 24 Mutterkühe mit ihren Kälbern. Diese haben keinen Zugang zu der gesamten Weidefläche der Konik-Pferde, sondern werden auf Fluren gekoppelt, auf denen die Besucher*innen keinen Zugang haben (Westerhof 2019, S.4). Ab dem Jahr 2023 gab es dann wieder die Zusatzbeweidung durch Rinder (Westerhof 2023, S.3). Ein wichtiges Ziel der Rinderbeweidung ist die Eindämmung der *Symphotrichum lanceolatum*. Konik-Pferde meiden diese eher und fressen, wenn, dann nur die jungen Pflanzen (Westerhof 2023, S.17). Rinderbeweidung kann grundsätzlich zur Reduzierung der Aster beitragen, zeigte jedoch in Marchegg bisher keine große Wirkung auf den Bestand. Die Art kommt vor allem in den Auwäldern vor, verbreitet sich jedoch zunehmend auch im Offenland. Im Jahr 2014 war die Deckung durch Neophyten noch 4,42%, im Jahr 2024, zehn Jahre später, beträgt die Deckung 15,90% (Westerhof 2024, S.62). Im Jahr 2023 beweidete man mit einer kleineren Anzahl an Rindern. Insgesamt wurden zwölf Tiere auf die Fläche gelassen, davon die Hälfte Kälber. Während die Rinder zwischen Juli und Oktober die Bienenhüttenwiese und am Toten Hund (siehe Abbildung 7) weideten, fraßen sie die Aster 20-30cm runter und es kam kaum zur Blüte (Westerhof 2023, S.17). Ein Grund, warum die Aster jedoch immer noch expandiert, ist der geringe Weidedruck. Die beweideten

Flächen könnten nach Hochrechnungen des WWFs viel mehr Tiere ernähren. Den geringen Weidedruck erkennt man auch am Waldrand, der langsam ins Offenland wandert.

Zudem gab es im Jahr 2017 neben den Rindern auch fünf Wasserbüffel auf der Fläche. Diese zeigten jedoch zum Teil territoriales Verhalten gegenüber den anderen Weidetieren, verstärkt, als ein Kalb hinzugekommen war. Daher wurde der Versuch, Wasserbüffel in die Beweidung zu integrieren, nach einem Jahr wieder aufgegeben (Egger 2017, S.3).

4. Methodik

Um Beweidung als Steuerungsinstrument und Förderer der Biodiversität einordnen zu können, wird eine umfassende Literaturrecherche vorgenommen und Feldarbeiten in Marchegg durchgeführt. Die Literaturrecherche hat den Fokus auf der Funktionsweise von Fluss- und Auökosystemen, der Pflanze *Symphyotrichum lanceolatum*, Beweidung, Biodiversität und Managementmaßnahmen im Umgang mit invasiven Pflanzen. Die Literaturrecherche erfolgt über ResearchGate, BOKU:LITsearch und ausgewählte Beiträge des WWFs. Es wird deutsche und englische Literatur berücksichtigt, die in der Regel nach dem Jahr 2000 erschienen ist. Einzelne Quellen sind auch vor dem Jahr 2000 erschienen. Die Suche erfolgt anhand von Schlagwörtern (u.a. „*Symphyotrichum lanceolatum*“, „Invasive Pflanzen“, „Beweidungseffekt“, „Beweidung Biodiversität“, „Managementstrategien/-instrumente invasive Pflanzen/Arten/Neophyten“, „Feuchtgebiete“, „Flussökosysteme“, „Auökosysteme“). Ausgewählt werden Fachartikel, Studien, Bücher, Berichte und einige Internetseiten, solange sie relevant für das ausgewählte Thema sind. Zudem werden die Ergebnisse einer vergangenen Bachelorarbeit aus dem Sommersemester 2024 zum Thema Beweidungseffekt im Naturreservat Marchegg zum Vergleich herangezogen.

Zusätzlich zur Literaturrecherche werden Feldarbeiten im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Diese werden gemacht, um das Vorkommen der *Symphyotrichum lanceolatum* näher unter unterschiedlichen Einflüssen zu betrachten und vergleichen zu können. Dazu wird eine Vegetationsaufnahme nach Braun-Blanquet (1964) auf vier Plots (1x1 m) durchgeführt. Auf den Flächen werden die Artenzusammensetzungen erhoben und - abweichend von der Standardmethode - die Deckung in Prozent abgeschätzt. Zusätzlich wird bei jeder Begehung die oberirdische Biomasse geerntet und unmittelbar nach der Ernte gewogen. Anschließend kommt die Biomasse für ca. 1-2 Tage in den Trockenschrank bei 55°C und wird darauf erneut gewogen. Durch die Differenz des Frische- und Trockengewichts wird der Wassergehalt in Prozent ausgerechnet. Die Begehungen finden im Abstand von zirka einem Monat zwischen Oktober und Dezember statt.

Die Plots befinden sich auf der Wiese „Toter Hund“ (siehe Abb. 8) und liegen im Weidegebiet der Konik-Pferde und der Rinder. Plot 1 befindet sich im eingezäunten Bereich der Forschungsstation und

ist unbeweidet. Plot 2 befindet sich etwas südwestlich von der Forschungsstation und liegt auf der gleichen Höhe. Plot 2 ist stark beweidet und weitestgehend bis auf ein paar Zentimeter heruntergefressen. Plot 3 liegt südöstlich der Forschungsstation am Rand zu einer Mulde, eine sogenannte Sutte, und ist ebenfalls beweidet. Weiter östlich liegt Plot 4, ebenfalls eine beweidete Untersuchungsfläche. Dieser liegt in der Sutte. Die genauen Standorte und Koordinaten sind in Abbildung 8 und Tabelle 1 einzusehen. Außerdem gibt die Tabelle einen Überblick zu den wichtigsten Standortfaktoren.

Abbildung 8: Untersuchungsfläche "Toter Hund" mit Plots – M 1:1000 (eigene Bearbeitung)

Tabelle 1: Koordinaten und Standortfaktoren von den Plots 1-4 (eigene Bearbeitung & eigene Aufnahmen)

Plot Nummer	Koordinaten	Beweidung	Standortfaktoren	Foto des geernteten Plots im Oktober 2025
Plot 1	48°17'11.5"N 16°54'25.2"E	Nein	Auf Ebene, überschwemmt nach Hochwasser	
Plot 2	48°17'11.2"N 16°54'24.7"E	Ja	Auf Ebene, überschwemmt nach Hochwasser, stark beweidet	
Plot 3	48°17'11.0"N 16°54'25.8"E	Ja	Am Übergang zur Sutte, überschwemmt nach Hochwasser, teilweise von Weidetieren gemieden	
Plot 4	48°17'10.9"N 16°54'26.6"E	Ja	In Sutte, überschwemmt nach Hochwasser, Wasser bleibt länger stehen	

5. Ergebnisse

Die Feldarbeiten wurden am 15. Oktober, 12. November und 10. Dezember 2025 durchgeführt. Auf den vier Untersuchungsflächen wurden die Arten bestimmt und ihr jeweiliger Deckungsgrad eingeschätzt. Zudem wurde die Biomasse geerntet, im frischen wie trockenen Zustand gewogen und daraus der Wassergehalt berechnet.

5.1 Artenzusammensetzung

Die Tabellen 2, 3 und 4 zeigen die Erhebungen der Artenbestimmung und der Deckungsgrad der Arten für die untersuchten Plots. Auf Plot 1 befanden sich im Oktober acht verschiedene Arten, im November und Dezember jeweils sieben. Auffällig ist, dass im Oktober *Lolium perenne* noch einen Deckungsgrad von 85% aufwies, während die anderen gesichteten Arten auf 15% kamen. Es zeigt sich eine deutliche Dominanz von *Lolium perenne*. Bei den nächsten Begehungen im November und Dezember ändert sich die Artenzusammensetzung fast nicht, außer dass sich die Dominanz von *Lolium perenne* noch verstärkt hat und die anderen Arten kaum vertreten sind. Darunter auch die *Symphyotrichum lanceolatum*, die auf dieser Fläche nicht an Dominanz gewinnen konnte.

Auf Plot 2 wurden im Oktober und Dezember jeweils sieben Arten gesichtet, im November waren es sechs. Die Artenverteilung innerhalb der Fläche unterscheidet sich in Plot 2 im Vergleich zu Plot 1 signifikant. *Lolium perenne* ist auf dieser Fläche ebenfalls stark vertreten, dominant sind aber auch *Trifolium repens* und *Ranunculus repens*. Es befinden sich ähnliche Arten auf Fläche 1 und 2, während aber auf Plot 1 *Lolium perenne* dominiert, finden sich auf Plot 2 drei dominantere Arten. Im November und Dezember ist keine Art mehr minimal vertreten gewesen und alle Arten sind stärker vertreten als im Oktober. Die *Symphyotrichum lanceolatum* war über den gesamten Untersuchungszeitraum kaum vorhanden.

Auf Plot 3 wurden im Oktober zehn unterschiedliche Arten bestimmt, im November dann acht und im Dezember sieben. *Potentilla reptans*, *Persicaria hydropiper*, *Lolium perenne* und *Symphyotrichum lanceolatum* waren die dominantesten Arten auf der Fläche. Im Laufe der Untersuchung verschiebt sich das Dominanzverhalten der unterschiedlichen Arten in unterschiedliche Richtungen. *Potentilla reptans* wird dominanter, *Persicaria hydropiper* verschwindet zunehmend. *Trifolium repens*, welche anfangs kaum vertreten war, gewinnt an Dominanz, ähnlich wie *Lolium perenne*. *Symphyotrichum lanceolatum* verschwindet ebenfalls zunehmend von der Fläche. Im Dezember wurde Plot 3 teilweise von Wildschweinen zerstört und der Boden wurde aufgewühlt.

Auf Plot 4 befanden sich über den Untersuchungszeitraum zwischen sechs und acht Arten. Die Bewertung von Plot 4 ist allerdings nahezu unmöglich, da auch auf dieser Fläche die Wildschweine im November und Dezember den Boden umgewühlt haben, wie in Abbildung 9 zu sehen ist. Auf Plot 4 schwankte die Dominanzverhältnisse der einzelnen Pflanzen über den Zeitraum sehr und die *Symphyotrichum lanceolatum* war kaum vorhanden.

Abbildung 9: Sutte am 10.12.25 (eigene Aufnahme)

Tabelle 2: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 15.10.2025, DG=Deckungsgrad

Plot 1		Plot 2		Plot 3		Plot 4	
Art	DG	Art	DG	Art	DG	Art	DG
<i>Potentilla reptans</i>	3%	<i>Trifolium repens</i>	40%	<i>Potentilla reptans</i>	20%	<i>Plantago mayor agg.</i>	20%
<i>Glechoma hederacea agg.</i>	5%	<i>Ranunculus repens</i>	40%	<i>Plantago mayor agg.</i>	5%	<i>Potentilla reptans</i>	35%
<i>Symphytum officiale</i>	3%	<i>Lysimachia nummularia</i>	1%	<i>Persicaria hydropiper</i>	20%	<i>Ranunculus repens</i>	35%
<i>Kadenia dubia</i>	1%	<i>Mentha pulegium</i>	1%	<i>Cirsium arvense</i>	5%	<i>Persicaria hydropiper</i>	2%
<i>Gratiola officialis</i>	1%	<i>Rorippa sylvestris</i>	1%	<i>Trifolium repens</i>	1%	<i>Trifolium repens</i>	1%
<i>Lathyrus pratensis</i>	1%	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	2%	<i>Urtica dioica</i>	1%	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	1%
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	1%	<i>Lolium perenne</i>	15%	<i>Glechoma hederacea agg.</i>	1%	<i>Lolium perenne</i>	5%
<i>Lolium perenne</i>	85%			<i>Acer negundo</i>	1%		
				<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	30%		
				<i>Lolium perenne</i>	16%		

Tabelle 3: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 12.11.2025, DG=Deckungsgrad

Plot 1		Plot 2		Plot 3		Plot 4	
Art	DG	Art	DG	Art	DG	Art	DG
<i>Potentilla reptans</i>	1%	<i>Potentilla reptans</i>	5%	<i>Potentilla reptans</i>	25%	<i>Potentilla reptans</i>	10%
<i>Glechoma hederacea</i> agg.	1%	<i>Lysimachia nummularia</i>	10%	<i>Glechoma hederacea</i> agg.	5%	<i>Trifolium repens</i>	15%
<i>Lysimachia nummularia</i>	1%	<i>Cardamine pratensis</i>	5%	<i>Trifolium repens</i>	10%	<i>Plantago mayor</i> agg.	5%
<i>Kadenia dubia</i>	1%	<i>Trifolium repens</i>	40%	<i>Plantago mayor</i> agg.	5%	<i>Ranunculus repens</i>	40%
<i>Cardamine pratensis</i>	1%	<i>Ranunculus repens</i>	10%	<i>Urtica dioica</i>	5%	<i>Persicaria hydropiper</i>	10%
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	1%	<i>Lolium perenne</i>	30%	<i>Persicaria hydropiper</i>	5%	<i>Lolium perenne</i>	20%
<i>Lolium perenne</i>	94%			<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	15%		
				<i>Lolium perenne</i>	30%		

Tabelle 4: Artenzusammensetzung Plot 1-4, 10.12.2025, DG=Deckungsgrad

Plot 1		Plot 2		Plot 3		Plot 4	
Art	DG	Art	DG	Art	DG	Art	DG
<i>Potentilla reptans</i>	1%	<i>Potentilla reptans</i>	4%	<i>Potentilla reptans</i>	25%	<i>Potentilla reptans</i>	30%
<i>Glechoma hederacea</i> agg.	1%	<i>Lysimachia nummularia</i>	10%	<i>Glechoma hederacea</i> agg.	8%	<i>Trifolium repens</i>	30%
<i>Lysimachia nummularia</i>	1%	<i>Cardamine pratensis</i>	10%	<i>Trifolium repens</i>	15%	<i>Plantago mayor</i> agg.	5%
<i>Kadenia dubia</i>	1%	<i>Trifolium repens</i>	30%	<i>Plantago mayor</i> agg.	7%	<i>Ranunculus repens</i>	10%
<i>Cardamine pratensis</i>	1%	<i>Ranunculus repens</i>	25%	<i>Persicaria hydropiper</i>	20%	<i>Persicaria hydropiper</i>	5%
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	1%	<i>Lolium perenne</i>	20%	<i>Lolium perenne</i>	20%	<i>Kadenia dubia</i>	5%
<i>Lolium perenne</i>	94%	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	1%	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	5%	<i>Lolium perenne</i>	10%
						<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	5%

5.2 Biomasse

Tabelle 5 zeigt das Frische- wie Trockengewicht der Plots 1-4 vom 15.10., 12.11. und 10.12.2025 und den daraus errechneten Wassergehalt. Da im Oktober mit den Untersuchungen gestartet wurde, wurde zu diesem Zeitpunkt auch die meiste Biomasse geerntet. In den darauffolgenden Monaten hat die Biomasseproduktion auf allen Untersuchungsflächen stetig abgenommen. Plot 3 hatte über den Untersuchungszeitraum die höchste Biomassenproduktion, gefolgt von Plot 1 und 4. Plot 2 hatte die niedrigste Biomasseproduktion. Der Wassergehalt der Plots hat sich von Oktober auf November nur minimal geändert. Plot 2 hatte dabei immer den höchsten Wassergehalt zwischen 64% und 68%. Plot 4 bewegt sich ebenfalls zwischen 62% und 63%. Plot 1 hatte einen deutlich geringeren Wassergehalt zwischen 52% und 55%, während Plot 3 den niedrigsten Wassergehalt zwischen 46% und 47% hatte. Auffällig ist, dass sich der Wassergehalt im Dezember bei allen Plots ca. zwischen 5% und 10% erhöht hat. Insgesamt lässt sich eine Korrelation zwischen Biomasseproduktion und Wassergehalt feststellen.

Tabelle 5: Gewicht der Biomasse Plot 1-4, ungetrocknet & getrocknet, 15.10., 12.11. & 10.12.2025

15.10.25	Plot 1	Plot 2	Plot 3	Plot 4
Frischegewicht	1053g	316g	710g	609g
Trockengewicht	496g	112g	380g	224g
Wassergehalt (in %)	52,89%	64,55%	46,47%	63,21%
12.11.25	Plot 1	Plot 2	Plot 3	Plot 4
Frischegewicht	180g	45g	228g	248g
Trockengewicht	81g	14g	120g	94g
Wassergehalt (in %)	55%	68,8%	47,36%	62,1%
10.12.25	Plot 1	Plot 2	Plot 3	Plot 4
Frischegewicht	144g	15g	193g	140g
Trockengewicht	54g	4g	83g	45g
Wassergehalt (in %)	62,5%	73,33%	56,9%	67,85%

5.3 Vergleich zum Beweidungseffekt im Frühjahr 2024

Im Jahr 2024 wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit ebenfalls der Beweidungseffekt in dem gleichen Gebiet untersucht. Die Erhebungen fanden allerdings zwischen April und Juli statt und wurden auch auf 1m² durchgeführt. Der gewählte Zeitraum der Untersuchungen bietet ergänzende Ergebnisse, die zusätzlich zu den eigenen Forschungen herangezogen werden können. Bei dieser Arbeit wurden zwar auch die Arten bestimmt und die Biomasse geerntet und gewogen, jedoch wurde nicht der Deckungsgrad der jeweiligen Arten bestimmt. Zudem wurden nur drei Flächen untersucht: Eine

beweidete Fläche (Plot 1), eine unbeweidete Fläche (Plot 2) und eine beweidete Fläche in der Sutte (Plot 3) (Aldrian 2024, S.14–15). Vergleichbar mit den Plots 2, 1 und 4 der vorliegenden Arbeit.

Bei diesen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich die Artenzusammensetzungen von Plot 1 und 2 nur geringfügig unterscheiden. Auf der unbeweideten Fläche waren vor allem Gräser dominant. Insgesamt wurden auf der dieser Fläche 17 Arten gefunden, davon drei gefährdet, und auf der beweideten Fläche 19 Arten, davon fünf gefährdet. Auf Plot 3 waren neun Arten zu finden, von denen zwei gefährdete Arten waren (Aldrian 2024, S.21–22).

Die Lanzett-Aster wurde auf allen Flächen gefunden. Auf Plot 1 (beweidet) hatte sie einen sehr großen Höhenzuwachs innerhalb des Untersuchungszeitraums. Sehr dominant war sie vor allem in der Sutte, in der sie dichte Bestände gebildet hat, während sie auf der Ebene eher kleine Gruppen bildete (Aldrian 2024, S.22).

Hinsichtlich der Biomasse wurde festgestellt, dass es auf den unbeweideten Flächen eine höhere Biomassenproduktion gab als auf den beweideten Flächen. Auf Plot 3, der in der Sutte liegt, gab es die niedrigste Biomassenproduktion. Der Wassergehalt unterscheidet sich insgesamt nicht sehr stark und liegt bei 73-75,8%. Je höher allerdings die Biomassenproduktion war, desto geringer der Wassergehalt (Aldrian 2024, S.24–25).

6. Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwiefern sich Beweidung auf die Artenvielfalt und Biomasse auswirkt. Zudem wurde geprüft, ob sich Beweidung als geeignetes Managementinstrument im Umgang mit der invasiven *Symphyotrichum lanceolatum* im Augebiet Marchegg bewährt oder ob andere Maßnahmen erforderlich sind. Dazu wurde eine Literaturrecherche mit den Schwerpunkten auf Auökosysteme, den Umgang mit invasiven Pflanzen und dem Zusammenhang zwischen Beweidung und Biodiversität betrieben und es wurden Feldarbeiten in Marchegg durchgeführt.

6.1 Auswirkungen der Beweidung auf Artenvielfalt und Biomasse

Die Vegetationsaufnahmen haben im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 gezeigt, dass es keine größere Artenzahl auf den beweideten Flächen gab, sondern auf der unbeweideten Fläche mehr Pflanzenarten zu finden waren. Die Untersuchungen zwischen April und Juli 2024 lassen jedoch etwas anderes vermuten, da in diesem Zeitraum auf der beweideten Fläche auf der Ebene durchaus mehr Arten vorkamen. Auch Schley und Leytem (2004) gehen davon aus, dass sich Beweidung positiv auf die Artenzahl der Flora auswirkt, und im Jahresbericht des WWF aus dem Jahr 2024 (Westerhof) wurde festgehalten, dass standorttypische und gefährdete Arten in durch Beweidung entstehende Lücken wandern. Das lässt darauf schließen, dass die Feldarbeiten im Winter 2025 aufgrund der Jahreszeit ein anderes Bild zeigen als die Untersuchungen im Jahr 2024 und die Literaturrecherche. Die Annahme, dass Beweidung einen positiven Effekt auf die Anzahl der Pflanzenarten hat, kann also vorsichtig bestätigt werden. Die Ergebnisse aus dem Frühjahr 2024 sprechen dafür, auch wenn sich das Pflanzenwachstum in den Herbst- bzw. Wintermonaten verglichen mit dem Frühjahr oder Sommer stark unterscheidet. Interessant ist zudem, dass auf der unbeweideten Fläche *Lolium perenne* sehr dominant war, auf den beweideten Flächen aber immer zwei bis drei Arten dominant waren. Das heißt, dass die Pflanzen durch die Beweidung möglicherweise konkurrenzstärker werden, weil dominante Arten eingedämmt werden. Helgadóttir und Hopkins (2013) stellten allerdings auch fest, dass bei einem zu geringen Weidedruck konkurrenzstarke Pflanzen weiterhin dominant bleiben, was Westerhof (2023) für Marchegg bestätigte.

Plot 4 stellte bei den Untersuchungen eine Besonderheit dar, weil diese Fläche im November und Dezember jeweils von Wildschweinen zerstört wurde und auch Plot 3 wurde im Dezember zerstört. Die Plots mussten daraufhin jeweils neu gesteckt werden. Dabei wurde drauf geachtet, dass die Standorte sich nur minimal ändern. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse von diesen Flächen in einem gewissen Maße verfälscht wurden. Daher werden diese Ergebnisse weniger in der Diskussion berücksichtigt. Auffällig ist trotzdem, dass es auf diesen Flächen keine einzelne Pflanze gab,

die sich dominant durchgesetzt hat, sondern dass es immer einen Konkurrenzwechsel von zwei bis drei Pflanzen gab.

Die Untersuchungen hinsichtlich der Biomasse ergaben, dass es eine Korrelation zwischen der Biomassenproduktion und dem Wassergehalt gibt. Je höher die Biomassenproduktion auf einer Fläche war, desto geringer war der Wassergehalt. Dies lässt sich ebenfalls durch die Beweidung erklären, da es auf unbeweideten Flächen durch das Ausbleiben der Beweidung automatisch zu einer höheren Biomassenproduktion kommt. Die untersuchte Biomassenproduktion auf den beweideten Flächen ist geringer, weil dort einiges an Biomasse durch den Fraß der Tiere verloren geht. Der unterschiedliche Wassergehalt der Biomasse lässt sich dadurch erklären, dass es auf den beweideten Flächen frischere, jüngere Triebe gibt und auf den unbeweideten Flächen Pflanzen länger stehen bleiben und teilweise verholzen. Diese Beobachtung kann auf den untersuchten Plots 1,2 und 4 bestätigt werden, Plot 3 weicht von dieser Beobachtung jedoch ab. Dieser Standort hatte die meiste Biomassenproduktion und war am trockensten, ist jedoch beweidet. Dies lässt sich damit erklären, dass es möglicherweise auf dieser Fläche eine Pflanze oder Pflanzen gibt, die von den Weidetieren gemieden werden. Auch die Untersuchungen aus dem Jahr 2024 bestätigen diese Annahme, obwohl sich der prozentuale Wassergehalt nicht so eindeutig unterscheidet wie in den Untersuchungen aus dem Jahr 2025. Abschließend lässt sich die Hypothese, dass es auf unbeweideten Flächen mehr Biomasse gibt, jedoch bestätigen. Zudem lässt der erhöhte Wassergehalt auf den beweideten Flächen auf einen positiven Effekt der Beweidung schließen, da die Pflanzen gesünder und vitaler sind.

Schley und Leytem (2004) gehen zudem davon aus, dass es durch Beweidung zu einer größeren Strukturvielfalt in der Vegetation kommt, was bei den Untersuchungen nicht explizit angeschaut wurde, aber durch die Unterschiede in der Biomassenproduktion durchaus bestätigt werden kann.

6.2 Beurteilung von Beweidung und anderen Maßnahmen im Umgang mit der invasiven *Symphyotrichum lanceolatum*

Die Feldarbeiten bestätigten, dass die invasive *Symphyotrichum lanceolatum* in Marchegg auf allen untersuchten Flächen vorkommt. Allerdings konnte sie im Winter 2025 nur in einem geringen Maße festgestellt werden. Dies lässt sich jedoch auf die Jahreszeit zurückführen. Die Untersuchungen aus dem Jahr 2024 bestätigten jedoch auch dichtere Bestände, vor allem in der Sutte. In der Ebene kommen eher einzelne Gruppen der Lanzett-Aster vor. Auch der Weidebericht 2024 vom WWF (Westerhof) spricht von einem Anstieg des Deckungsgrades von Neophyten von 4,42% auf 15,9% zwischen 2014 und 2024. Unklar ist, wie viel Prozent davon die *Symphyotrichum lanceolatum* einnimmt. Allerdings lässt sich auch aus den Beobachtungen von Michalová (2024) schließen, dass die Art sich zunehmend dominanter ausbreitet und seit den 2000er Jahren auch in andere Habitate vordringt. Richardson et al. (2007) betonen, wie anfällig Flussökosysteme für invasive Pflanzen sind

und sich stetig durch die natürliche Störungsdynamik dieser Ökosysteme neue potenzielle Standort für die Ausbreitung ergeben. Dies führt zu einem dringenden Handlungsbedarf in Marchegg. Der WWF hat dies bereits erkannt und versucht mit der Rinderbeweidung dagegen vorzugehen.

Die Rinderbeweidung scheint bislang noch nicht sehr effektiv zu sein, da man zwischen 2014 und 2024 eine Zunahme an Neophyten beobachtet hat und auch im Jahr 2025 noch immer größere Bestände auf der Fläche vorhanden waren. Die Beweidung kann eine Verbreitung der *Symphyotrichum lanceolatum* zwar eindämmen, es muss jedoch der richtige Beweidungszeitraum gewählt werden. Optimal wäre eine Beweidung vor der Blütenbildung, damit diese gehemmt wird. Eine Beweidung in Kombination mit einer Mahd wäre womöglich wirkungsvoller. Dies ist jedoch nur an Standorten möglich, die eine Mahd zulassen. Ein weiterer Effekt besteht in einer möglichen Gefährdung von Amphibien im Zuge einer Mahd. Das würde zumindest die generative Vermehrung verhindern oder eindämmen. In Marchegg legt der WWF jedoch auch nahe, dass auf der aktuellen Weidefläche genug Platz für mehr Weidetiere ist. Dies könnte die Beweidung effektiver gestalten, da so der Weidedruck erhöht würde. Somit könnte man die Rinderbeweidung mit mehr Weidetieren durchführen, um ein besseres Ergebnis in der Bekämpfung der *Symphyotrichum lanceolatum* zu erzielen. Wie Bunzel-Drücke et al. (2008) feststellten, kommt es oft zu einem geringeren Weidedruck im Sommer, da es im Sommer ein größeres Nahrungsangebot gibt. Mit einer intensiveren Rinderbeweidung könnte man dagegen vorgehen und die generative Vermehrung der Lanzett-Aster zusätzlich eindämmen.

Um die Lanzett-Aster komplett zu beseitigen, reicht eine Beweidung oder eine Beweidung in Kombination mit einer Mahd nicht aus, da es trotz potenziell eingedämmter generativer Vermehrung zu einer vegetativen Vermehrung kommt. Dies ist großflächig kaum zu bekämpfen, da man dazu die Rhizome aus dem Boden entfernen müsste. Dies kann auf so großflächig befallenen Gebieten wie Marchegg nicht durchgeführt werden. Zudem wäre es ein extremer Eingriff in die Natur.

Die Annahme, dass Rinderbeweidung nicht ausreicht, um die Verbreitung der Lanzett-Aster zu verhindern, bestätigt sich dadurch, dass immernoch neue Pflanzen auf dem Gebiet aufkeimen. Eine generative Vermehrung ließe sich jedoch durch eine erhöhte Anzahl der Rinder und einen längeren Zeitraum der Beweidung weiter eindämmen. Weitere Maßnahmen wäre eine zusätzliche Mahd auf der befallenen Fläche, was jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht bewertet werden muss, da es zu einer Gefährdung von Amphibien führt. Andere Maßnahmen sind wegen des Umfangs der Fläche nicht durchzusetzen.

6.3 Empfehlungen für zukünftige Renaturierungs- und Pflegekonzepte im March-Thaya-Auenraum

Für zukünftige Renaturierungskonzepte ergeben sich aus der Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen folgende Erkenntnisse. Beweidung kann sehr positive Effekte haben und im Zuge

einer Renaturierung dabei helfen, typische Landschaftsstrukturen der Auen wieder herzustellen. Dazu gehören parkartige Landschaften oder extensiv genutzte Wiesen wie zum Beispiel die Brenndoldenwiese. Auch temporäre Gewässer wie Suhlen werden durch Weidetiere (vor allem Wasserbüffel) gefördert und können sich positiv auf renaturierte Auen auswirken. Dies bestätigen auch Zahn und Herzog (2015), die feststellten, dass manche Pflanzenarten von den durch das Suhlen entstandenen vegetationsfreien Flachwasserzonen profitieren. Dazu muss die Beweidungsdichte allerdings richtig gewählt werden und es sollte eine Bereitschaft geben, diese situativ anzupassen. Im besten Fall beginnt man mit einer geringeren Beweidungsdichte, evaluiert die Entwicklung in jährlichen Intervallen und passt den Tierbestand an die Ergebnisse und den Standort an. Bunzel-Drüke et al. (2008) betonen, dass es oft zu Unterbeweidungen im Sommer kommt, weil es dann ein größeres Nahrungsangebot gibt. Dies könnte durch zusätzliche saisonale Beweidung verhindert werden. Zudem kann man auch mit anderen Beweidungstieren experimentieren und schauen, ob sie für den Standort geeignet sind. Im Jahr 2017 gab es Versuche, Wasserbüffel auf der Fläche in Marchegg einzuführen (Egger 2017), diese wurden allerdings wieder eingestellt, weil sie ein hohes territoriales Verhalten gegenüber den anderen Weidetieren zeigten. Dass es zu einer Konkurrenz zwischen Weidetieren kommen kann, bestätigen auch Goron und Prins (2019). Wasserbüffel können jedoch sehr förderlich in der Renaturierung von Auen sein, dabei wäre allerdings auf eine räumliche Trennung zu anderen Weidetieren zu achten.

Beweidung kann auch im Umgang mit Neophyten helfen, wirkt jedoch auf jeden Neophyten anders. Alle invasiven Pflanzen müssen einzeln betrachtet werden, weil oft nicht eine einzige Bekämpfungsmethode auf unterschiedliche Neophyten angewendet werden kann. Im Bezug auf die *Symphyotrichum lanceolatum* hat sich gezeigt, dass Beweidung nicht die Ausbreitung dieser Pflanze verhindern kann, aber sie kann sie eindämmen. Für zukünftige Renaturierungen ergibt sich daraus, dass es ein umfassendes Monitoring braucht. Auch Standorte flussabwärts müssen regelmäßig kontrolliert werden, weil der Fluss laut Richardson et al. (2007) als Transportweg fungiert. Diesen Ausbreitungsweg nutzt die Lanzett-Aster, wie Invaphyt (2025) bestätigt, zudem kann die Ausbreitung auch über Wind erfolgen, was das Verbreitungsgebiet sehr groß macht. Somit müssen laufend alle Flächen beobachtet werden. Bei kleinen, neuen Beständen besteht die Möglichkeit, sie auszubuddeln und somit eine Vergrößerung des Bestandes zu verhindern. Es empfiehlt sich auch, auf einer von der *Symphyotrichum lanceolatum* befallenen Fläche Pflanzen anzusiedeln, die beispielsweise auf einer nicht befallenen Nachbarwiese vorhanden sind. So kann mehr Konkurrenz gegenüber der Lanzett-Aster aufgebaut werden.

6.4 Methodenreflexion

Die gewählte Methode scheint für die untersuchten Forschungsfragen geeignet zu sein, da sie Aufschluss über die Artenzusammensetzungen und ihre Dominanz zeigt, was bei der Beantwortung der Forschungsfragen relevant ist. Zudem kann das Wachstum der Lanzett-Aster nach einer Mahd in die Untersuchungen mit einfließen. Da eine Mahd vergleichbare Effekte wie eine Beweidung hat, ließen sich für beides – Mahd und Beweidung – längerfristige Prognosen ableiten. Aus diesem Grund sollte bei zukünftigen, ähnlichen Untersuchungen der Zeitpunkt und die Zeitspanne anders gewählt werden. Da die Untersuchungen im Herbst und Winter durchgeführt wurden, können keine aussagekräftigen Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkung der Rinderbeweidung herausgearbeitet werden. Auch der Pflanzenwachstum ist in diesem Zeitraum deutlich geringer, was die Bewertung erschwert. Die Zeitspanne ist zudem sehr kurz, da die Untersuchungen lediglich in einem Zeitraum von drei Monaten stattfanden. Bei einem längeren Aufnahmezeitraum wären die Ergebnisse vertrauenswürdiger, da sie von mehr Daten gestützt würden. Auch die Zerstörung von zwei Flächen durch Wildschweine würde bei einem längeren Untersuchungszeitraum nicht so schwer ins Gewicht fallen.

Zudem wäre es denkbar, nicht nur Daten über die Flora zu erheben, sondern auch Daten über Fauna, beispielsweise Insekten oder Amphibien, oder die Landschaftsstruktur zu sammeln. So könnte ein besseres Gesamtbild über die Auswirkungen der Beweidung entstehen und man könnte treffsichere Aussagen über die Biodiversität und nicht nur die Artenvielfalt treffen.

7. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beweidung auf der untersuchten Fläche eine Veränderung in der Landschaft herbeigeführt hat und neben Waldflächen auch extensive Weideflächen entstanden sind. Dies ist förderlich für bestimmte Tier- und Pflanzenarten, welche sich an diese Standorte angepasst haben. Auf den beweideten Flächen können zum Teil mehr Pflanzenarten festgestellt werden.

Die invasive *Symphyotrichum lanceolatum* ist jedoch noch immer auf allen untersuchten Flächen vorhanden und durch die Rinderbeweidung nicht vollständig zu bekämpfen. Die Lanzett-Aster kann in Marchegg eingedämmt, aber nicht ausgerottet werden. Dazu bietet sich die Rinderbeweidung zwar an, diese sollte jedoch in längeren Zeiträumen und eventuell mit einer höheren Dichte erfolgen. Dies könnte zu einem anderen Effekt hinsichtlich der Lanzett-Aster führen. Dennoch ist auch immer die weitere Entwicklung der Ausbreitung zu beobachten und durch ein aktives Monitoring der Pflanzen können weitere begrenzende Faktoren festgestellt werden.

Eine weitere Untersuchung der Fläche, die von Wildschweinen umgewühlt wurde, wäre ebenfalls interessant. Ein erneuter Wuchs der Lanzett-Aster wäre zu erwarten, da sie sich auch durch zerstörte Rhizomteile weiter verbreiten kann. Aber auch andere Arten haben auf dieser Fläche eine neue Chance, sich auszubreiten und können eine Konkurrenz gegenüber der *Symphyotrichum lanceolatum* ausbilden.

8. Literaturverzeichnis

Beim Verfassen dieser Arbeit wurde DeepL zur Übersetzung von Texten, OpenAI ChatGPT 5 zur Überarbeitung und Vereinheitlichung des Literaturverzeichnisses und Google NotebookLM (Gemini 1.5 Pro) zum Textverständnis benutzt.

8.1 Wissenschaftliche Literatur

- Aldrian, J. (2024): Untersuchung des Beweidungseffektes im renaturierten WWF Auegebiet March-Auen auf Biomasse und Biodiversität. Unveröffentlichte Arbeit, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB), Wien.
- Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M. & Zimball, O. (2008): Wilde Weiden. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz e.V., Bad Sassendorf-Lohne.
- Egger, G. (2015): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2015. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Egger, G. (2016): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2016. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Egger, G. (2017): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2017. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Glatzel, S., Pühringer, C., Bachner, G., Lazowski, W. & Schwarz, U. (2023): Auenstrategie Österreich 2030+.
- Gordon, I.J. & Prins, H.H.T. (2019): The Ecology of Browsing and Grazing II. Springer International Publishing, Cham.
- Helgadóttir, Á. & Hopkins, A. (2013): The Role of Grasslands in a Green Future. Agricultural University of Iceland, Reykjavík.
- Jedlička, J. & Prach, K. (2006): A comparison of two North-American asters invading in central Europe. *Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants* 201(8), 652–657.
- Kollmann, J., Kirmer, A., Tischew, S., Hölzel, N. & Kiehl, K. (2019): Renaturierungsökologie. Springer Spektrum, Berlin.
- Lazowski, W. (1997): Auen in Österreich. Umweltbundesamt, Wien.
- Meyer, T. (2017): Ökologie mitteleuropäischer Auenbiotope. Springer Spektrum, Göttingen.

- Michalová, M., Hrabovský, M., Kubalová, S. & Miháliková, T. (2024): Modelling the *Symphyotrichum lanceolatum* invasion in Slovakia, Central Europe. *Modeling Earth Systems and Environment*, 10(2), 2749–2759.
- Patt, H. (2022): *Fließgewässer- und Auenentwicklung: Grundlagen und Erfahrungen*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Richardson, D.M., Holmes, P.M., Esler, K., Galatowitsch, S., Stromberg, J., Kirkman, S., Pyšek, P. & Hobbs, R. (2007): Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. *Diversity and Distributions*.
- Riecken, U., Finck, P., Klein, M. & Schröder, E. (1998): Überlegungen zu alternativen Konzepten des Naturschutzes für den Erhalt und die Entwicklung von Offenlandbiotopen. Stuttgart.
- Schley, L. & Leytem, M. (2004): Extensive Beweidung mit Rindern im Naturschutz: eine kurze Literaturlauswertung hinsichtlich der Einflüsse auf die Biodiversität.
- Schmiedel, D., Wilhelm, E.-G., Nehring, S., Scheibner, C., Roth, M. & Winter, S. (2015): *Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland*. Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn-Bad Godesberg.
- Traxler, A., Korner, I. & Wrbka, T. (1993): Vegetationsökologisches Beweidungsmonitoring Seewinkel 1990–1992.
- Westerhof, J. (2019): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2019. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Westerhof, J. (2023): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2023. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Westerhof, J. (2024): Pferdeweide Marchegg – Jahresbericht 2024. Bericht des WWF Österreich im Rahmen des LIFE+ Projekts 10/NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen.
- Zahn, A. & Herzog, F. (2015): Wasserbüffel als Habitatkonstrukteure. In: *Anliegen Natur* 37 (1), 46-54. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Bayern.
- Zehm, A., Fölling, A. & Reifenrath, R. (2015): Esel in der Landschaftspflege – Erfahrungen und Hinweise für die Beweidungspraxis. In: *Anliegen Natur* 37 (1), 55-66. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Bayern.
- Zerbe, S. & Wiegand, G. (2009): *Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa*. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

8.2 Onlinequellen

Amt der NÖ Landesregierung (2009): NATURA 2000 Europaschutzgebiete „March-Thaya-Auen“. St. Pölten. Online unter: https://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/broschuere_02_march-thaya_auen_2.pdf (abgerufen am 29.11.2025).

Burgenland Flora (2025): Klima. Online unter: <https://www.burgenlandflora.at/geographie/klima/> (abgerufen am 29.11.2025).

Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (2025): Europaschutzgebiet March-Thaya-Auen. Online unter: <https://www.naturland-noe.at/europaschutzgebiet-march-thaya-auen> (abgerufen am 29.11.2025).

Info Flora (2023): Neubelgische Astern (Korbblütler). Online unter: <https://www.infoflora.ch/de/flora/aster-novi-belgii.html> (abgerufen am 27.10.2025)

Invaphyt (2024): Neophyten bekämpfen. Online unter: <https://invaphyt.ch/neophyten-bekaempfen/> (abgerufen am 12.12.2025).

Invaphyt (2025): *Aster novi-belgii* aggr. (Neubelgische Astern). Online unter: <https://www.invaphyt.ch/aster-novi-belgii-aggr-neubelgische-astern-neubelgische-astern/> (abgerufen am 26.10.2025).

LIFE+ (2021): LIFE+ Projekt 10 NAT/AT/015 Renaturierung Untere March-Auen, Final Report. Online unter: <https://life-march.at/> (abgerufen am 26.10.2025)

WWF (o.J.): Konik-Weideprojekt – Factsheet. Online unter: <https://www.wwf.at/artikel/konik-pferde/> (abgerufen am 20.10.2025)

WWF (2019): 50 Jahre Auenreservat Marchegg. Wien. Online unter: <https://www.wwf.at/artikel/50-jahre-wwf-auenreservat-marchegg/> (abgerufen am 28.11.2025)

WWF Österreich (2026): March-Thaya-Auen: Hotspot der Artenvielfalt in Österreich. Online unter: <https://www.wwf.at/das-schuetzen-wir/fluesse/march-thaya-auen/> (abgerufen am 20.02.2026).